

EKSKURZIJE IN POVZETKI

5. Zborovanje slovenskih geomorfoložev

Zgornja Savinjska dolina, 11.–13. 4. 2025

5. Zborovanje slovenskih geomorfologov

Zgornja Savinjska dolina, 11.–13. 4. 2025

EKSKURZIJE IN POVZETKI

Ljubljana, april 2025

5. Zborovanje slovenskih geomorfologov

Ekскурzije in povzetki

Zgornja Savinjska dolina, 11.–13. 4. 2025

Uredniki: Špela Čonč, Petra Gostinčar, Lena Kropivšek, Živa Novljan, Sašo Stefanovski, Borut Stojilkovič

Naslovna fotografija: Borut Stojilkovič

Organizacijski odbor: Špela Čonč, Petra Gostinčar, Lena Kropivšek, Živa Novljan, Sašo Stefanovski, Borut Stojilkovič

Izdajatelj: Geomorfološko društvo Slovenije

Za založnika: Sašo Stefanovski

Tisk: Silveco d.o.o.

Naklada: 60 izvodov

Prva izdaja, prvi natis. Brezplačen izvod.

Ljubljana, 2025

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

911.2:551.4(497.4)(082)
551.4(497.4)(082)

ZBOROVANJE slovenskih geomorfologov (5 ; 2025 ; Zgornja Savinjska dolina)
Ekскурzije in povzetki : 5. Zborovanje slovenskih geomorfologov : Zgornja Savinjska dolina, 11.-13.
4. 2025 / [uredniki Špela Čonč ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Geomorfološko društvo Slovenije,
2025

ISBN 978-961-96971-0-8
COBISS.SI-ID 231029507

Kazalo

Program Zborovanja	2
Ekskurzije	5
Ekskurzija 1: Geomorfološka preteklost in sedanjost stika Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp	7
Ekskurzija 2: Geomorfološke značilnosti Logarske doline in Robanovega kota.....	13
Ekskurzija 3: Zemeljski plazovi v okolici Luč in geomorfologija Nazarskega bazena.....	22
Povzetki prispevkov	29

Program Zborovanja

Petek, 11. 4. 2025

9.00–9.30	Zbor udeležencev in registracija
9.30–10.00	Ogled razstave v centru Rinka
10.00–10.10	Uvodni nagovor predsednika GMDS
10.10–10.20	Pozdrav županje občine Solčava
10.20–10.30	Predstavitve poteka 5. zborovanja geomorfologov
10.30–11.30	Vabljen predavanje: Procesno-geomorfolška taksonomija slovenskega krasa (Uroš Stepišnik)
11.30–13.00	Kosilo (<i>Zadružnik</i>)
13.00–16.30	Ekскурzija 1: Geomorfolška preteklost in sedanost stika Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp
16.30–17.00	Nastanitev (<i>Počitniški dom Cinkarna</i>)
17.00–17.15	Denudirane jame na ravnini Nullarbor: razvoj jam od začetnih rogov do površinskih oblik (Matej Lipar s sod.)
17.15–17.30	Preliminarni rezultati geomorfolške analize plitvih kraških kotanj na Nullarborju (Matej Jelovčan)
17.30–17.45	Zaznava korozijskih cevi in opredelitev njihove hidrološke funkcije z uporabo metode električne upornosti tal (Mateja Ferk s sod.)
17.45–18.00	Odhod na večerjo
18.00–19.30	Večerja (<i>Logarski kot</i>)
19.30–20.30	Vabljen predavanje: Nove perspektive geodiverzitet: terminološka uskladitev in konceptualni napredek (Borut Stojilković)

Sobota, 12. 4. 2025

7.00–8.00	Zajtrk
8.00–12.30	Ekскурzija 2: Geomorfolške značilnosti Logarske doline in Robanovega kota
12.30–14.00	Kosilo (<i>Zadružnik</i>)
14.00–14.15	Klasifikacija krnic v Sloveniji s hierarhičnim razvrščanjem v skupine (Klemen Cof s sod.)
14.15–14.30	Interdisciplinarna analiza poznokvartarne aktivnosti Savskega preloma v Južnih Alpah (Petra Jamšek Rupnik s sod.)
14.30–14.45	Geomorfolška analiza Loške Koritnice (Simona Šinkovec)
14.45–15.00	Analiza porazdelitve velikosti skalnih blokov (RBSD) na izbranih skalnih podorih v Sloveniji (Mateja Jemec Auflič, Milan Kobal)
15.00–15.15	Interakcija med hladnim meliščem in rastlinsko združbo: primer Soteske, Slovenija (Jure Košutnik s sod.)
15.15–15.30	Geomorfolško raziskovanje Doline Triglavskih jezer in njene sosesčine. Ob stoti obletnici Triglavskega narodnega parka (Jurij Kunaver)
15.30–15.45	Odmor
15.45–16.00	Morfogeneza suhega kanjona Čepovanskega dola (Karin Kure s sod.)
16.00–16.15	Morfološke značilnosti in prostorska razporeditev vrtač v Sloveniji (Šašo Stefanovski s sod.)
16.15–16.30	Časovni vpogled v razvoj kraškega sistema Škocjanskih jam: raziskave sedimentov v brezstropi jami Risnik (Nadja Zupan Hajna, Pavel Bosák)
16.30–16.45	Speleološka regionalizacija Slovenije (Jure Tičar s sod.)
16.45–17.00	Odmor

17.00–17.15	Premiki v Snežni jami na planini Arto (Jure Tičar s sod.)
17.15–17.30	Primeri pobočnih masnih premikov, sproženih avgusta 2023, in Opozorilne karte verjetnosti pojavljanja zemeljskih in hribinskih plazov za občini Solčava in Luče (Andrej Novak s sod.)
17.30–17.45	Uvrstitev profila jamskih sedimentov iz Račiške pečine na seznam Svetovne geološke dediščine IUGS (Nadja Zupan Hajna)
17.45–18.00	Geomorfološke značilnosti kopastega krasa na Golteh, Menini planini in Dobroveljski planoti (Tinkara Mazej)
18.00–18.15	Zaznavanje robov na površju na primeru kulturnih teras v Sloveniji (Lenart Štut)
18.15–18.30	Ekološko modeliranje v geomorfologiji: metodološki pristopi in uporabnost na dveh primerih (Špela Čonč s sod.)
18.30–18.45	Naravovarstveni pogled na geomorfološke oblike (Mojca Tomažič s sod.)
18.45–19.00	Odhod na večerjo
19.00–20.30	Večerja (<i>Logarski kot</i>)

Nedelja, 13. 4. 2025

7.00–8.00	Zajtrk
8.00–12.00	Ekскурzija 3: Zemeljski plazovi v okolici Luč in geomorfologija Nazarskega bazena

5. Zborovanje slovenskih geomorfologov
Zgornja Savinjska dolina, 11.–13. 4. 2025

Ekskurzije

Slika 1: Zemljevid poteka ekskurziji.

Ekскурzija 1: Geomorfološka preteklost in sedanost stika Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp

Borut Stojilković^{1*}, Sašo Stefanovski²

Občina Solčava, ki je predmet ekskurzije, regionalnogeografsko leži pretežno v Kamniško-Savinjskih Alpah, kamor sodijo doline Robanov kot, Logarska dolina in Matkov kot, v S delu pa z goro Olševo sega v Karavanke. Čeprav občina Solčava in sosednja občina Luče v administrativno-upravnem smislu spadata v Zgornjo Savinjsko dolino, to ne velja v geomorfološko-regionalizacijskem pogledu. Zgornja Savinjska dolina je namreč zamejena s spremembo v reliefni energiji severno od naselja Ljubno ob Savinji, kjer se pričnejo Kamniško-Savinjske Alpe.

Solčava je bila do časa po 2. svetovni vojni manj dostopna kot sosednje občine, čemur je botrovala lokalna geomorfologija: cestne povezave so bile mimo Igle omejene, podobno pa je zaradi prelazov na visokih nadmorskih višinah (Bukovnik, Pavličovo sedlo) veljalo tudi glede stikov s Črno na Koroškem in Železno Kaplo ter Jezerskim. Če je nekoč tako lokalno površje oteževalo stike, pa danes privablja veliko število planincev in turistov predvsem v letni, a tudi zimski sezoni. Solčavsko prav tako postaja čedalje bolj zanimivo za raziskovalce različnih disciplin, čeprav so etnologi, arheologi, geomorfologi ter geologi to območje raziskovali, kartirali in analizirali že pred več kot sto leti. Pri tem izpostavljam tiste raziskave, ki vplivajo tudi na vsebine tokratne ekskurzije.

Prva večja geomorfološka analiza na tem območju se je osredotočala na ostanke poledenitev in poskus rekonstrukcije ledeniškega površja (Lucerna 1906). Raziskavo je ponovil še Meze (1966), ki je prišel do podobnih zaključkov kot njegov predhodnik, in sicer da so bile poledenele vse tri alpske doline, pri čemer naj bi jih led popolnoma zapolnjeval. Ta teza je bila ovržena leta 2013 (Stojilković s sod. 2013), ko je bilo dokazano, da led v Logarski dolini za časa zadnjega viška poledenitve ni zapolnjeval niti polovice doline, saj je krniško zaledje premajhno, prav tako pa ni ohranjenih moren, ki bi pričale o prej ocenjenem obsegu poledenitve.

Drugi dejavnik, ki je vplival na genezo površja občine, so vodotoki, kjer zaradi razlik v geološki sestavi med karbonatnimi Kamniško-Savinjskimi Alpami in vododržnimi Karavankami še danes prihaja do fluvialnega preoblikovanja, ki pa pogosto vpliva na plazovitost in poplavnost na poplavnih ravninah v sicer ozki dolini. Zaradi podnebnih sprememb pa se je pričela spreminjati tudi intenzivnost hudourniškega značaja Savinje ter njene pretočne značilnosti, kar je opazno predvsem v povirnem delu (Stojilković in Brečko Grubar 2024).

Tretji dejavnik, ki poleg smeri prelomov in geološke podlage intenzivno vpliva na oblikovanje površja v občini, pa je korozija. Zaradi triasne apnenčaste in dolomitne podlage območja (Celarc 2004) v širšem visokogorju najdemo glaciokras (npr. konte na Dleskovški planoti) ali druge relativno pogostejše kraške oblike: škraplje, žlebiče kot manjše oblike, kraške jame, ponore in izvire (npr. Črne oz. Savinje).

¹ Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

² Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

* borut.stojilkovic@gmail.com, borut.stojilkovic@gov.si

Točka 1: Vodomerne postaja v Solčavi

Vas Solčava leži na stiku prometnic proti Avstriji (Pavličevo sedlo), Koroški (Črna na Koroškem preko kmetije Bukovnik) in Zgornji Savinjski dolini. Gručasta vas leži ob sotočju vodotokov Savinje in Jurčefa iz smeri Olševe, na bregovih iz podornih blokov, fluvialnih akumulacij in ostankov nekdanjih plazov iz smeri Karavank. Čeprav celotno območje Solčavskega velja za tipično alpsko pokrajino in Savinja za alpsko reko, pa je njen pretočni režim v zadnjih desetletjih postal alpski dežno-snežni; nanj ima v večji meri vpliv dež kot pa sneg, dolvodno pa preide v predalpski dežno-snežni režim, saj se pluvialni faktor še okrepi (Stojilković in Brečko Grubar 2024).

Slika 2: Srednji mesečni pretoki Savinje v Solčavi v različnih 30-letnih obdobjih.

Sprememba tipa pretočnega režima Savinje je posledica podnebnih sprememb, ki smo jim priča v zadnjih dveh desetletjih. Podnebne spremembe se odražajo tudi pri samem tipiziranju podnebja v Sloveniji. Če primerjamo podnebni klasifikaciji za referenčni obdobji 1981–2010 in 1991–2020, opazimo, da je v porečju Savinje prišlo do drastičnih sprememb. Za obdobje 1981–2010 lahko podnebje povirnega dela Savinje opišemo kot kombinacijo med gorskim podnebjem nižin in višjih predelov, katerima je skupno, da je najnižja povprečna januarska temperatura pod -3°C . Ob pogledu na zemljevid podnebnih tipov za obdobje 1991–2020 pa opazimo, da se je gorsko podnebje višjih predelov precej skrčilo na račun gorskega podnebja nižjih predelov. Na račun območij, ki jih ne moremo več uvrstiti v enega izmed gorskih tipov podnebja, pa se je razširilo zelo vlažno podgorsko podnebje, saj januar v povprečju dosega temperaturo višjo od -3°C , kar drastično vpliva na tip padavin pozimi (Ogrin s sod. 2023).

Na prvi točki so povzete tudi glavne značilnosti poletnih poplav 2023, primeri v neposredni okolici pa omogočajo ogled dosedanjega sanacijskega stanja– poplavljenih objektov (od zunaj) in poplavnih ravnin, ki so ostale oz. se spremenile.

Točka 2: Macesnikov plaz

Krožna solčavska panoramska cesta nudi številne točke za najrazličnejše opazovalne namene. Prva točka na solčavski panoramski cesti, ki je geomorfološko zanimiva, je območje, ki ga je pred dobrima dvema desetletjema zaznamoval Macesnikov plaz. Podatki o njegovih merah so različni. Zorn in Komac (2008) njegovo površino ocenjujeta na 19 ha, debelino na 10–14 m, širino do 100 m, dolžino 2200 m, prostornino pa 2.000.000 m³. Plaz, ki sega od približno 1350 do 800 m n. v., se je aktivneje premikal od novembra 1990, najbolj intenzivno med leti 1994 in 2000, ko se je gibal s hitrostjo 0,3 m dnevno, do njegove sanacije dobro desetletje kasneje.

Nastanek plazu je geološko pogojen. Plaz se je formiral na narivnem stiku zgornje triasnih dolomitov in karbonskih plasti (skrilavi glinavci) Zgornje triasni dolomiti predstavljajo obsežen regionalni vodonosnik, iz katerega se sicer voda izceja v smeri proti zahodu na avstrijsko stran (dolina Remšeniškega potoka), le del voda se drenira v smeri proti jugu in severu. Narivna ploskev deluje kot hidrogeološka bariera, preko katere se prelivajo vode z območja Olševe. Del teh voda se pretaka po pobočnih gruščih, na nekaterih mestih pa tudi izvirajo na površju (Brenčič 2003). Večja dinamika premikanja plazu je posledica predhodnega intenzivnega izsekavanja gozda na tem območju in dviga talne vode (Zorn in Komac 2008).

Danes sanirani plaz sicer predstavlja del večjega in starejšega fosilnega plazu s širno do 350 m; v njegovem zgornjem delu so številne zamočvirjene cone in izviri, nivo podtalnice pa je blizu površja (Majes 2000).

Točka 3: Cerkev sv. Duha in razgledišče na Potočko zijalko ter Kamniško-Savinjske Alpe

Točka 3 služi orientaciji, saj je najvišje ležeča postojanka te ekskurzije. Z nje lahko opazujemo zamejitev Solčavskega in vidimo ločnico med V Mežiško-Solčavskimi Karavankami z Olševo in Kamniško-Savinjskimi Alpami, tj. masivom Raduhe, dolino Savinje, masivom Dleskovške planote, skupine Ojstrice, Kamniškega sedla, skupine Rink, Mrzle gore in vmesnih dolin (Logarske in Matkovega kota).

Olševa kaže drugačno sliko od preostale okolice, čeprav jo gradijo tudi apnenci in dolomiti s kraško razpoklinsko poroznostjo. Glavna struktura širšega območja Olševe je Periadriatski šiv, ki predstavlja desni zmik in sega več kot 10 km globoko, pri čemer je medenj in vzporedne prelome v obliki čoka ujet karbonatni vodonosnik Olševe (Krivic in Brenčič 2002). Vršni greben Olševe gradi dachsteinski apnenec, ki ga od črnih skrilavih glinavcev v Podolševi, kjer večinoma poteka trasa solčavske poti, ločijo melišča s pobočnim gruščem. Na V delu kamninska podlaga preide v dolomitno (norij), S pa v tonalitno (OGK 1983).

Ker je glavnina Kamniško-Savinjskih Alp sestavljena iz apnenca in dolomita, tam prevladuje kraško pretakanje voda. Zanj je značilno, da razvodnice ne sledijo orografskim razvodnicam. Začetek sledilnih poskusov na območju predstavlja pobuda lastnikov planinskih koč, saj mnoge niso imele in še danes nimajo čistilnih naprav za odpadne vode. Za kraška območja je značilna tudi podzemna bifurkacija, vidna na sliki 3, ki prikazuje ugotovljene in domnevne podzemeljske povezave (Petrič s sod. 2020).

Slika 3: Dokazane podzemne vodne zveze.

S te točke lahko opazujemo tudi 115 m dolgo kraško jamo Potočko zijalko (tudi zijavko; kat. št. 634), ki leži na 1675 m n. v. na JZ pobočju Olševe, kjer se je zadrževal ledenodobni človek. Pomembna je zaradi najdbe številnih koščenih konic paleolitskih lovcev. Radiokarbonske datacije šestih izmed njih so pokazale starost od 33.000 do 36.000 let (Debeljak in Turk 2010).

Točka 4: Izvir Kisle vode

Mineralni izvir Kislá voda pod Olševo, ki je nastal ob prelomu, je bil že pred časom razglašen za naravni spomenik. Voda (po hidrogeokemijskem faciesu tipa kalcij-magnezij-hidrogenkarbonat), ki izvira iz paleozojskih skrilavcev, bogatih z različnimi topnimi minerali, pa je bogata z ogljikovim dioksidom in železom ter rariteta v Sloveniji. Pretok je minimalen (< 1 dcl/s), voda je kislá in mehka, v njej pa ni zaznanih prisotnosti *Escherichia coli* ali drugih mikroorganizmov (Jamarski klub Kamnik 2022). Rjav oprh je posledica obarjanja železovih oksidov in hidroksidov. Njen pH (5,67) je najnižji med mineralnimi izviri v slovenskih Karavankah. Nekoliko so povišane tudi koncentracije redkih zemelj (Brenčič in Poltnig 2008; Jamarski klub Kamnik 2022).

Točka 5: Razgledna točka nad TK Klemenšek

Za razliko od Robanovega kota, ki je bil v času zadnjega viška poledenitve po svojem dnu v celoti zapolnjen z ledom, in od Logarske doline, ki je bila nekoliko manj, je Matkov kot ledeniško skoraj nespremenjen. Razgledna točka pri TK Klemenšek ponuja lep pogled nanj. Edino krniško zaledje Matkovega kota, je na današnjem območju Matkovega škafa, ki v zgodnjih poletnih mesecih nastane ob taljenju snega. Ker drugega krniškega zaledja ni, tudi led, ki je tekel v dolino, ni imel zadostne moči, da bi akumuliral obsežnejše morene, ki bi se ohranile do današnjega časa. Zato je več kot polovica doline zgolj fluvialno preoblikovana v smeri preloma, ki poteka po njej (Stojilković 2016).

Slika 4: Logarska dolina (levo) in Kamniško-Savinjske Alpe s točko 5. (foto: B. Stojilković)

Viri in literatura:

- Brenčič, M., 2003: Hidrogeološki izračun drenaž na območju Macesnikovega plazu. Geološki zavod Slovenije. *Poročilo*
- Brenčič, M., Poltnig, W. 2008: Podzemne vode Karavank – Skrito bogastvo. Geološki zavod Slovenije, Joanneum Research Forschungsgesellschaft.
- Celarc, B., 2004: Geološka zgradba severovzhodnega dela Kamniško-Savinjskih Alp. *Doktorska disertacija*. Univerza v Ljubljani.
- Debeljak, I., Turk, M. 2010: Potočka zijalka. V: DEDI - digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem.
- Jamarski klub Kamnik 2022: Izvir kisle vode. *Poročilo*.
- Krivic, J., Brenčič, M. 2002: Hydrogeology of the Olševa massif (Slovenia). *Geologija* 45-2. <https://doi.org/10.5474/geologija.2002.046>
- Lucerna, R. 1906: Gletscherspuren in den Steiner Alpen. V: Geographischer Jahresbericht aus Österreich. Forschungsberichte aus dem Institut für Geographie und Regionalfor-schung der Universität Wien. Universität Wien.
- Majes, B. 2000: Izvajanje postopne sanacije velikih plazov v Sloveniji. V: Zbornik referatov 6. Šukljatovi dnevi. Slovensko geotehniško društvo.
- Meze, D. 1966: Gornja Savinjska dolina. Nova dognanja o geomorfološkem razvoju pokrajine. Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
- Mioč, P., Žnidarčič, M. 1983: Osnovna geološka karta SFRJ. L 33-54, Ravne na Koroškem. *Kartografsko gradivo 1:100.000*. Zvezni geološki zavod
- Ogrin, D., Repe, B., Štut, L., Svetlin, D., Ogrin, M. 2023: Podnebna tipizacija Slovenije po podatkih za obdobje 1991-2020. *Dela* 59. <https://doi.org/10.4312/dela.59.5-89>
- Petrič, M., Ravbar, N., Gostinčar, P., Krsnik, P., Gacin, M.: GIS database of groundwater flow characteristics in carbonate aquifers: tracer test inventory from Slovenian karst. *Applied geography*. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2020.102191>
- Stojilković, B., Stepišnik, U., Žebre, M. 2013: Pleistocenska poledenitev v Logarski dolini. *Dela* 40. <https://doi.org/10.4312/dela.40.2.25-38>
- Stojilković, B. 2016: Glaciation of the eastern Kamnik-Savinja Alps and dictionary of English Slovene glaciological terminology. *Magistrsko delo*. Univerza v Ljubljani.
- Stojilković, B. 2017: The traces of the last Pleistocene glacial maximum in the eastern Kamnik-Savinja Alps. *Dela* 47. <https://doi.org/10.4312/dela.47.1.127-141>
- Stojilković, B., 2022: Towards transferable use of terrain ruggedness component in the Geodiversity Index. *Resources* 11-2. <https://doi.org/10.3390/resources11020022>
- Stojilković, B., Brečko Grubar, V. 2024: Discharge regimes of Slovenian rivers: 1991–2020. *Acta geographica Slovenica* 64-3. <https://doi.org/10.3986/AGS.13654>
- Zorn, M., Komac, B. 2008: Zemeljski plazovi v Sloveniji. *Georitem* 8. Založba ZRC.

Ekскурzija 2: Geomorfološke značilnosti Logarske doline in Robanovega kota

Sašo Stefanovski^{1*}, Borut Stojilkovič²

Kamniško-Savinjske Alpe so drugo najvišje slovensko gorstvo. Osrednji del sestavlja skoraj sklenjen greben dvatisočakov, visokogorje pa obdajajo nižje gore ter planoti Velika planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline, ki so jih oblikovali tektonika in vodotoki, v nekaterih delih pa so k njihovemu preoblikovanju pripomogli tudi ledeniki. Doline Kamniško-Savinjskih Alp se zato med seboj močno razlikujejo, tak primer so tudi tri vzporedne doline na Solčavskem. Najbolj prepoznavna je Logarska dolina, manj znani pa sta Robanov in Matkov kot.

V geomorfološkem smislu se doline najbolj razlikujejo zaradi različnega obsega poledenitve v pleistocenu. Na dnu Matkovega kota ne najdemo ledeniških sedimentov. V zatrepu doline je manjša krnica, vendar količina ledu ni bila zadostna za preoblikovanje doline. Logarska dolina je dolgo veljala za eno najlepših in najbolj tipičnih ledeniških dolin v Sloveniji, vendar so raziskave pokazale, da je bil poledenel le njen zgornji del. Robanov kot je edina izmed naštetih dolin, katere dno je bilo v časa zadnjega poledenitvenega sunka v celoti pokrito z ledenikom (Stojilkovič 2016).

Slika 5: Poskus rekonstrukcije zadnjega viška poledenitve Kamniško-Savinjskih Alp po Stojilkoviču 2016.

¹ Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

² Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

* saso.stefanovski@ff.uni-lj.si

Namen ekskurzije je predstavitev geomorfoloških značilnosti in razlik med sosednjimi alpskimi dolinami ter interpretacija nastanka reliefnih oblik in vzrokov za razlike med njimi. Na ekskurziji se osredotočamo le na ledeniško preoblikovani dolini, zato smo Matkov kot izpustili.

Logarsko dolino in Robanov kot sestavljajo različne karbonatne kamnine triasne starosti. Območje zatrepov in J del vmesnega grebena gradi masivni in debeloskladnati apnenec. Zahodno pobočje Logarske doline in večina obeh pobočij Robanovega kota sta iz masivnega kristalastega dolomita anizijske starosti. Na vmesnem grebenu, pri vrhu Strelovca, zasledimo tudi ploščati apnenec ladinjske starosti. Ob koncu doline glavnino kamnin sestavljajo skitijski laporovec, peščeni skrilavec, skrilavi lapor in ploščati apnenec (Mioč in Žnidarčič 1983).

Glede na litološko sestavo lahko večino površja označimo za kraški relief, ki se izraža v različnih podtipih. V višjih predelih, kjer kras deluje nemoteno, govorimo o globokem krasu. V nekaterih predelih gladina kraške vode občasno ali stalno seže do površja, zato tista območja označujemo kot plitvi kras. Ker gre za plitvi kras s tekočimi vodami, so za ta območja značilni tudi fluvialni procesi. Veliko reliefnih oblik in procesov v obeh obiskanih dolinah je povezanih s preteklim ledeniškim delovanjem. Tip krasa, ki je bil v preteklosti poledenel, imenujemo glaciokras. Ta obsega dno celotnega Robanovega kota, medtem ko v Logarski dolini seže zgolj do Doma planincev v Logarski dolini. Zaradi prisotnosti dolomita, ki je mehansko manj odporen od apnenca, so se na nekaterih pobočjih oblikovali erozijski jarki. Tak tip površja opredeljujemo kot fluviokras. Na izteku dolin pobočja gradijo skitijske kamnine, zato so se na pobočjih oblikovali erozijski jarki. Ta pobočja lahko opredelimo kot degradacijska območja fluvialnega reliefa. Ker v osrednjih delih dolin prihaja do akumulacije fluvialnega gradiva, lahko ta območja označimo za agradacijski fluvialni relief (Hugget 2017; Stepišnik 2024).

Točka 1: Krnica Okrešelj in slap Rinka

Krnica Okrešelj je območje, od koder je največja količina ledu tekla v Logarsko dolino. Danes dno krnice, poleg nekaterih večjih ohranjenih morenskih nasipov, prekrivajo predvsem breča in podorni bloki različnih velikosti. V zadnjih dveh letih so se ob večjih poletnih nalivih iz krnice v dolino iz smeri Turskega žleba in Kamniškega sedla sprožili posamezni plazovi, ki so spremenili topografsko podobo te lokacije. Dno krnice se je še bolj zapolnilo z gruščem, v višjih delih pa so bili dodatno erodirani posamezni, prej manjši jarki. Ocenjujemo, da se bodo podobni dogodki v poletnih mesecih v naslednjih letih nadaljevali. Kljub tem procesom lahko na obeh straneh doline do naslednje točke opazovanja sledimo nizu ohranjenih necementiranih bočnih moren iz časa zadnjega viška pleistocenske poledenitve. V dolinskem delu ledenika so na približno 1000 m n. v. ohranjeni najvišje ležeči, z gruščem delno prekriti grebeni umikalnih bočnih in čelnih moren, ki so bili v dnu doline fluvialno erodirani (Stojilković s sod. 2013).

Pod Gornjim Okrešljem se nahaja eden najlepših slapov v Sloveniji – 90 m visok slap Rinka. Slapovi lahko nastanejo na različne načine, v Sloveniji pa so še posebej značilni za območja, ki so bila ledeniško preoblikovana. Da bi razumeli nastanek Rinke, moramo poznati tudi ledeniške procese v tem delu doline. Okrešelj lahko razdelimo na Gornji Okrešelj, ki leži na S, in Zadnji Okrešelj na J. Tovrstni topografiji je sledil tudi krniški ledenik, ki je bil na tem območju razcepljen na dve krili. Globinska erozija Zadnjega Okrešlja je bila intenzivnejša kot pri Gornjem, zato se je dolina v spodnjem delu hitreje poglobljala. Gornji Okrešelj je zaradi tega v topografskem smislu obvisela dolina nad osrednjim delom Logarske doline.

Dno Logarske doline lahko hidrogeološko uvrstimo v plitvi kras, pri čemer ga delimo na dva dela. Od Okrešlja do izvira Črne ima Savinja lastnosti občasnega kraškega vodotoka, saj pogosto presahne ali mestoma odteka v podzemlje. V tem delu dno doline sega do epifreatične cone, za katero je značilno nihanje gladine kraške vode. Ko je gladina vode nižja od površja, voda v dnu doline odteka vertikalno v kraški vodonosnik, pri višji gladini pa lateralno po strugi Savinje. Izvir Črne predstavlja stalni izvir Savinje. Od tu naprej dno Logarske doline sega do freatične cone, za katero je značilna stalna nasičenost z vodo (Stepišnik 2024).

Slika 6: Krnica Okrešelj in slap Rinka. (foto: B. Stojilković)

Točka 2: Morene v Logarskem kotu

Za Logarski kot, ki je eno izmed dolinskih območij v Logarski dolini, velja, da ima visok indeks geodiverzitete (Stojilković 2022). K temu prispevajo tudi številni lepo ohranjeni bočno-čelno morenski kompleksi, visoki do 5 m, ki so nastali ob umikanju ledenika. K boljši ohranjenosti moren prispeva kraška hidrologija. Razlog za to je manjša količina podledeniških vod, saj te sproti vtekajo v kras. Zaradi manjše količine vode, ki izteka iz ledenika, je bila dinamika erozije ledeniških sedimentov manjša (Žebre in Stepišnik 2015).

Čelne morene so pogosto odgovorne za zajezitev vodotokov v ledeniških dolinah. Tudi Logarski kot je zaznamovala začasna ojezeritev (Meze 1966), ki pa je bila zaradi hitrega zasipavanja iz JZ smeri oz. ostenja Škarij kratkotrajna. Severneje, kjer se površje uravna, je tudi skrajni obseg ledeniških sedimentov (Stojilković s sod. 2013), kar predstavlja ločnico med viškom poledenitve in nepoledenelim delom Logarske doline.

Slika 7: Morenski material na Klemenči jami. (foto: B.Stojilković)

V času zadnjega poledenitvenega viška sta v Logarski dolini obstajala dva ledenika: dolinski ledenik iz smeri Okrešlja z dolžino skoraj 4,8 km in površino 3,2 km² ter krniški ledenik na Klemenči jami s površino 1,2 km² in dolžino 1,5 km (Stojilković s sod. 2013). Obvisela dolina, imenovana Klemenča jama, je vidna s točke 2.

Točka 3: Podorni bloki na izteku doline in paleojezero

Večji del uravnave od točke 2 do točke 3 je bil v preteklosti zaradi taljenja ledu in zaježitve odtoka ojezerjen. Sledi tega procesa so vidne v približno 4 m debeli plasti glin in peščenih ilovic ter v ostankih rastlinstva, značilnega za stoječe vode (Meze 1966). Blizu točke 3 se nahaja drugi izvir Savinje, na skrajnem SV delu doline pa je polje podornih blokov ter vršajskih akumulacij, ki so v mnogih publikacijah zmotno smatrani za ledeniške balvane (Meze 1966). Imajo enotno litološko sestavo s pobočjem nad njimi. Sestavljajo jih masivni svetlosivi mikritni anizijski apnenci srednjetriasne starosti (Stojilković s sod. 2013). Poleg tega kontinuiteta površja in odsotnost moren ne potrjujeta možnosti, da bi bili ti bloki genetsko povezani z zadnjim paleoledenikom.

Starejši avtorji (Meze 1966) menijo, da je bila v tej dolini erozijska moč ledenikov neznatna. Na primer glin pod morenami ledeniki niso uspeli niti odstraniti niti nagubati, prav tako pa niso bistveno poglobljali živoskalnega dolinskega dna. Ojezeritev je tako nastala kot posledica zaježitve z akumuliranim materialom potoka Jezera, ki teče iz smeri Matkovega kota in obsežnega vršaja z JV pobočja Logarske doline.

Slika 8: Vršaj in bloki ob izteku Logarske doline. (foto: B. Stojilković)

Točka 4: Čelna morena Robanovega ledenika

Za razliko od Logarske doline in Matkovega kota je dno Robanovega kota v času viška zadnje poledenitve v celoti prekrival led, ki je v dolino pritekal z Dleskovške planote. V značilno *horn* obliko je tudi priostril Ojstrico. Svoj konec je ledenik dosegel na pobočju Raduhe, kjer je morenski nasip ohranjen še danes. V tem morenskem nasipu lahko opazimo nesortirano gradivo pretežno apnenčaste in dolomitne sestave, z delci premera od več m do melja (Meze 1966; Stojilković 2017). To gradivo je Robanov ledenik erodiral na Dleskovški planoti, na pobočjih Ojstrice, Krofičke, Strelovca in drugih okoliških vrhov, ki se med seboj litološko razlikujejo.

Slika 9: Čelnomorenski nasip ledenika v Robanovem kotu. (foto: B. Stojilković)

Točka 5: Robanov kot

Fluvioglacialni prod na tej točki je povezan z morenami prvega umikalnega stadija (Meze 1966). Robanov ledenik je bil po obsegu bistveno večji in močnejši od tistega v Logarski dolini, saj je led pritekalo iz smeri Dleskovške planote, ki predstavlja bistveno obsežnejše zaledje kot denimo Okrešelj v Logarski dolini. Ledenik je imel dolžino 6,7 km, površino 4,4 km², debelino 112 m, najvišji rob na 1948 m n. v., njegov terminus pa je bil na 616 m n. v. (Stojilković 2016). Predvsem na Z bregu doline so ohranjeni številni morenski nasipi, ki so bili v dolini delno erodirani. Ponekod se nahajajo tudi cementirane morene, ki so verjetno starejšega nastanka.

Slika 10: Profila ledenikov v Logarski dolini (levo) in v Robanovem kotu (desno) pri čemer je horizontalna (x) os razdalja od terminusa in vertikalna (z) os višina. (vir: Stojilković 2016)

Točka 6: Prepletena struga Bele

V dnu Robanovega kota teče vodotok Bela, ki ima podobne hidrogeološke značilnosti kot Savinja. Dno doline se gorvodno od kmetije Roban nahaja v epifreatični coni, medtem ko je preostanek struge v freatični coni. Vodotok je dobil ime po obsežnih belih prodiščih, ki se nahajajo v osrednjem delu doline.

Bela se v tem delu razčleni v več vzporednih odsekov, ki se razhajajo in ponovno združujejo. Tak tip rečnih strug imenujemo prepletene ali pramenaste struge. Prepletene struge so značilne za vodotoke s spremenljivim pretokom, zato se izmenjujejo faze agradacije in erozije. Med več strugami so otoki, ki so razmeroma stabilni in večinoma kopni, pri čemer jih lahko prekriva vegetacija, ki jih dodatno utrjuje. Manj stabilne so sipine, ki so večinoma neporasle in ob visokih vodah navadno poplavljene. Zaradi nihanja pretoka se struga nenehno prilagaja novim razmeram, hkrati pa to preprečuje vzpostavitev trajne vegetacije na sipinah (Hugget 2017).

Prepletene struge so značilne za območja, kjer je energija rečnega toka visoka, gradient struge velik in je prisoten obilen dotok sedimentov. Sedimenti izvirajo iz višjih delov porečja in sosednjih pobočij, od koder jih odnašajo hudourniki. Zaradi zmanjšane gradienta se zmanjša transportna moč, kar vodi v akumulacijo sedimentov v dolinskem dnu. Pogost vir sedimentov so tudi porušeni bregovi, najpomembnejši pa so povezani z ledeniški akumulacijami. Zaradi pretekle poledenitve in intenzivnejšega zmrzalnega preperevanja so prepletene struge najpogostejše v gorskih območjih zmernih in polarnih geografskih širin (Hugget 2017).

Slika 11: Pogled gorvodno po toku Bele v Robanovem kotu. (foto: B. Stojilkovič)

Točka 7: Igla, kanjon Savinje in Presihajoči studenec

Igla je 40 m visok skalni osamelec zgrajen iz masivnega in debeloskladovitega apnenca, ki ga od stene kanjona Savinje loči 2 m široka prehodna razpoka in je zavarovan kot naravna vrednota državnega pomena. Pred 120 leti je razpoka ob ostenju, ki spominja na šivankino uho, služila kot edina prehodna pot med Lučami in Solčavo. Legenda pravi, da je nekoč v teh krajih živela deklica, ki je bila tako velika, da je z eno nogo stala na Raduhi, z drugo pa na Dleskovski planoti. Ob šivanju se ji je zlomila igla, zato jo je jezno vrgla proti dolini, kjer se je zapicila v breg. Danes vemo, da velika večina kamnitih osamelcev nastane zaradi različne lokalne dinamike eksogenih procesov. V primeru Igle gre za pospešeno mehansko in kemično preperevanje razpoklinske cone, ki loči Iglo od stene kanjona. Ob razpokah kemično preperevanje poteka hitreje kot na sami Igli, saj je na tem delu večja specifična površina kamnine, ki lahko pride v kontakt s korozivno vodo. V hladnejših mesecih lahko voda v teh razpokah tudi zamrzne, kar privede do lokalno pospešenega zmrzalnega preperevanja.

Ta del Zgornje Savinjske doline velja za enega izmed najožjih. Pobočja v tem delu so večinoma gola in prepadna. Na pobočjih ni sledi fluvialne erozije, mestoma zasledimo zgolj stenske žlebove, ki nastanejo na območjih manjše mehanske odpornosti. Ker območje večinoma gradijo debeloskladoviti in masivni apnenci, pobočja delujejo povsem kraško, brez površinskega toka. Poljuden izraz za ozke doline s prepadnimi stenami je soteska, geomorfološko ustrežnejši termin za ta predel doline pa je kanjon. Zanje je značilno, da imajo pobočja, ki so niso razčlenjena z erozijskimi jarki ali dolki. Kanjoni nastanejo z globinsko erozijo ob tektonskem dvigu območja ali spustu gladine vode. V Zgornji Savinjski dolini se izmenjujejo ožji in širši predeli, kar je posledica predvsem mehanske odpornosti kamnin. Ker v tem delu prevladujejo masivne kamnine, je dolina tukaj najožja.

Kraški kanjoni so oblika plitvega krasa, zato so zanje značilni številni izviri. Pod Iglo se nahaja izvir z imenom Presihajoči studenec, ki je naravna vrednota državnega pomena. Gre za občasni izvir, ki ga po hidrološki

funkciji uvrščamo med zaganjalke ali periodične izvire, saj vodo bruha v presledkih, pri čemer pretok močno variira. Ko se v zaledju izvira napolni jamski prostor, se voda postopoma začne prelivati preko sifona. Zaradi ustvarjenega podtlaka začne voda iz votline odtekati po načelu vodne natege (Stepišnik 2020). Na delovanje presihajočega studenca so vplivali številni posegi vse od leta 1894, ko je bila cesta izrazito rekonstruirana. Domačini so mnenja, da je za zelo redko delovanje izvira kriva sanacija ceste leta 2007. Delovanje izvira je postalo prava redkost, ki pa so jo v zadnjih dveh desetletjih tudi zabeležili, zato kljub okrnjeni hidrološki funkciji Presihajoči studenec ostaja na seznamu naravnih vrednot Slovenije (Funtek 2021).

Viri in literatura:

- Funtek, J., 2021: Presihajoči studenec pod Iglo – presahla naravna znamenitost. *Diplomsko delo*. Visoka šola za varstvo okolja.
- Huggett, R. J. 2007: Fundamentals of geomorphology. Routledge.
- Meze, D. 1966: Gornja Savinjska dolina. Nova dognanja o geomorfološkem razvoju pokrajine. Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
- Mioč, P., Žnidarčič, M. 1983: Osnovna geološka karta SFRJ. L 33-54, Ravne na Koroškem. *Kartografsko gradivo 1:100.000*. Zvezni geološki zavod.
- Stepišnik, U., 2020: Fizična geografija krasa. Znanstvena založba Filozofske fakultete.
- Stepišnik, U. 2024: Geomorfologija krasa Slovenije. Znanstvena založba Filozofske fakultete. <https://doi.org/10.4312/9789612973131>
- Stojilković, B., Stepišnik, U., Žebre, M. 2013: Pleistocenska poledenitev v Logarski dolini. *Dela* 40. <https://doi.org/10.4312/dela.40.2.25-38>
- Stojilković, B. 2016: Glaciation of the eastern Kamnik-Savinja Alps and dictionary of English Slovene glaciological terminology. *Magistrsko delo*. Univerza v Ljubljani.
- Stojilković, B. 2017: The traces of the last Pleistocene glacial maximum in the eastern Kamnik-Savinja Alps. *Dela* 47. <https://doi.org/10.4312/dela.47.1.127-141>
- Stojilković, B., 2022: Towards transferable use of terrain ruggedness component in the Geodiversity Index. *Resources* 11-2. <https://doi.org/10.3390/resources11020022>
- Žebre, M., Stepišnik, U. 2015: Glaciokarst landforms and processes of the southern Dinaric Alps. *Earth Surface Processes and Landforms* 40-11. <https://doi.org/10.1002/esp.3731>.

Ekскурzija 3: Zemeljski plazovi v okolici Luč in geomorfologija Nazarskega bazena

Andrej Novak¹, Eva Mencin Gale¹

Širšo okolico Luč so novembra 1990 in avgusta 2023 močno prizadele poplave in številni zemeljski plazovi, ki so posledica obilnih padavin. Na terenski ekskurziji si bomo ogledali tri plazove, ki so se sprožili kot posledica teh dveh deževij (slika 12).

Slika 12: Lokacije obravnavanih plazov v okolici Luč.

Točka 1: Tretičnikov plaz

Opis Tretičnikovega (tudi Tratičnikovega) plazu je povzet po Zorn in Komac (2008). Plaz se je sprožil 1. 11. 1990 ob 22. uri in je meril približno 200 m v dolžino in širino. Plaz se je sprožil v vulkanoklastičnih kamninah oligocenske starosti. Plaz je imel rotacijsko gibanje, razdeljen pa je na tri med seboj povezane dogodke. Prvi plaz se je sprožil v spodnjem delu pobočja ter poškodoval Tretičnikovo domačijo in zajezil Lučnico. Drugi plaz se je sprožil približno 100 višinskih metrov nad dnom doline, na levem boku plazu pa se je sprožil tudi skalni podor.

Plaz je porušil Tretičnikovo domačijo ter ustvaril 20 m visoko pregrado, ki je zaprla reko Lučnico. Zaradi tega je v sedmih urah nastalo jezero, ki je bilo globoko od 10 do 15 m, segalo 1,5 km po dolini navzgor ter imelo prostornino približno milijon m³. Voda je zalila več domačij in zahtevala eno smrtno žrtev. Kljub

¹ Geološki zavod Slovenije

* andrej.novak@geo-zs.si, eva.mencin-gale@geo-zs.si

pretrganim telefonskim povezavam in električni napeljavi so se prebivalci Luč preventivno umaknili na varno. V zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne je voda prebila pregrado in v pol ure se je izpraznilo približno dve tretjini jezera. Poplavni val je povzročil škodo vse do sotočja Lučnice in Savinje ter deloma tudi v spodnjem delu Luč. Skupno je bilo uničenih šest hiš in gospodarskih poslopij. Plaz je bil kasneje saniran in ima urejen sistem odvodnjavanja.

Točka 2: Plaz v Raduhi

Opis plazu v Raduhi je povzet po Zorn in Komac (2008). V večernih urah 3. 11. 1990, torej več kot dva dneva po poplavah, se je v vulkanoklastičnih kamninah oligocenske starosti sprožil plaz v Raduhi. Neposredni sprožitelj niso bile intenzivne padavine, vendar potok, ki je zaradi izdatnih padavin imel visok pretok. Potok je napajal telo plazu, ki se je sprožil na mestu starejšega fosilnega plazu. Na prisotnost predhodnega starejšega plazenja nakazuje morfologija površja v obliki polkrožne kotanje in starejših odlomnih robov v bližini čela plaz in strme stene na levem boku plazu. Plaz gradijo zelo veliki skalni bloki, njegova dolžina pa znaša 900 m. Na območju odlomnega robu je širok do 150 m, v spodnjem delu pa do 40 m. Plaz se je razlil na dnu doline in se je v spodnjem delu že premikal kot tok, pri čemer je eno stanovanjsko hišo uničil ter dve ogrozil.

Točka 3: Plaz Jelen

Plaz Jelen se je sprožil kot posledica intenzivnih padavin med 3. in 4. 8. 2023 v obliki klinastega zdrsa v mehansko oslabiljenih vulkanoklastičnih kamninah oligocenske starosti. Na najširšem delu meri 150 m, v dolžino pa 300 m. V njegovem zaledju so prisotni stalni in občasni izviri ter vodotoki. Plaz se je premikal po strugi manjšega potoka in se po približno 300 m preoblikoval v drobirski tok. Slednji je naslednjih 300 m potoval po strugi potoka do sotočja Dupljenka ter se ustavil nekoliko nižje od sotočja po dolini navzdol. Plaz je popolnoma uničil domačijo Jelen, ki se je nahajala neposredno na plazu in jo premaknil za približno 50 m po pobočju navzdol. Drobirski tok je porušil ali poškodoval objekte pri domačiji Beldač na dnu doline ob strugi potoka Dupljenk. Tako plaz kot drobirski tok sta na številnih mestih popolnoma uničila cesto, ki vodi do domačije Suhadolnik. Cesto in s tem dostop do hiše so si domačini uredili sami približno pol leta po dogodku.

Slika 13: Plač Jelen, ki se je po približno 300 m transporta preoblikoval v drobniški tok. (foto: K. Kure)

Točka 4: Nazarski bazen

Bazen Nazarje se nahaja na vzhodni strani Kamniško-Savinjskih Alp in je orientiran v smeri V-Z. Glavna vodotoka sta reki Savinja in Dreta. Bazen se v strukturnem smislu nahaja na območju Južnih Alp s prehodom v Panonski bazen. Natančneje se nahaja na območju med Periadriatskim in Savskim prelomom (Vrabec in Fodor 2006) znotraj Gornjegrajske sinklinale (Fodor s sod. 1998). Podlago v bazenu predvidoma sestavljajo oligocenske vulkanske in triasne vulkanske in karbonatne kamnine (Premru 1983). Debelina pliocensko-kvartarnih sedimentov ni znana.

Terasna stratigrafija v Nazarskem bazenu je predstavljena z geomorfološko karto (slika 14A), topografskim profilom (slika 14B). Identificiranih je bilo pet terasnih nivojev (T0, T1, T2, T3, T4).

Sedimentološka analiza je bila narejena na treh izbranih profilih (slika 15), v katerih so bili ugotovljeni trije faciesi. Fm facies opisuje masiven melj in glino, interpretirana kot poplavni sediment ali sediment nastal z odlaganjem v opuščnem kanalu (Miall 2006). Gm facies označuje prod s klasti podprto strukturo, interpretiran kot sediment rečnega korita. Gms facies pa označuje prod z osnovo podprto strukturo, ki je nastal z resedimentacijo s pobočnimi procesi ali kot pedogena modifikacija spodaj ležečega Gm facies. Sedimenti v izbranih profilih so se torej odlagali v rečnem okolju, deloma pa morda tudi z resedimentacijo s pobočnimi procesi.

Litološka analiza klastov je pokazala, da klasti pripadajo trem glavnim skupinam kamnin (slika 16). Vulkanske in vulkanoklastične skupine so zastopane z oligocenskimi in triasnimi različki lav in povezanih avtoklastičnih kamnin. Oligocenske kamnine so bile pripisane Smrekovškemu vulkanskemu kompleksu, ki se nahaja S in Z od bazena, medtem ko so izdanki triasnih vulkanskih kamnin omejeni na majhne izolirane krpe J od bazena. Omenjene litologije torej generalno ustrezajo drenaži paleo-Savinje in paleo-Drete ter njenih pritokov (slika 16).

Analiza skupnega ogljika je pokazala, da analizirani vzorci plio-zgodnjepleistocenskih sedimentov vsebujejo 0 % CaCO₃, medtem ko je v vzorcu srednjepleistocenskih sedimentov vsebnost CaCO₃ znašala do 25 %.

Shematski **morfostratigrafski model zaporedja teras** zajema tri terasne skupine (slika 18). Za poplavno ravnico (FP) je značilno ravno površje, na katerem so jasno vidni sledovi nekdanjega rečnega vzorca. Njeno starost smo interpretirali kot holocensko. Spodnja terasna skupina zajema teraso T0. Terasa se nahaja 4–7 m nad poplavno ravnico in ima dobro ohranjene površine in ježe. Prod je karbonaten in ni preperel. Interpretirana starost je poznopleistocenska. Srednja terasna skupina vključuje teraso T1. Terasa se nahaja 12–15 m nad poplavno ravnico. Prod je prav tako karbonaten in ne kaže znakov preperevanja. Starost terase je bila interpretirana kot srednjepleistocenska. Zgornji terasni nivo vključuje terase T2, T3 in T4. Terasi T2 in T3 se nahajata 23–42 m, terasa T4 pa 90–100 m nad poplavno ravnico. Površine in ježe teras T2 in T3 so srednje do dobro ohranjene z vidnimi znaki erozije, med tem ko je terasa T4 ohranjena le v obliki ozkih grebenov. Prod v terasah T2, T3 in T4 je nekarbonaten z vidnimi znaki preperevanja. Interpretirana starost teras je plio-zgodnjepleistocenska za T2 in T3 in pliocenska za T4.

Slika 14: (A) Geološka karta pliocensko-kvartarnih sedimentov in miocensko-oligocenske podlage v Nazarskem bazenu prirejena po Premruju (1983), z označenimi lokacijami profilov OT, DOB in LAV. (B) Topografski profil P1 z označenimi višinami teras in vršajev.

Slika 15: Litofacisi pliocensko-kvartarnih sedimentov v Nazarskem bazenu: profila LAV in DOB plio-zgodnjepleistocenskih sedimentov in profil OT srednjepleistocenskih sedimentov.

Slika 16: Litološka analiza klastov plio-zgodnjepleistocenskih (vzorca LAV in DOB) ter srednjepleistocenskih sedimentov (vzorec OT) v Nazarskem bazenu.

Slika 17: Interpretacija izvornih območij plio- zgodnjepleistocenskih sedimentov v Nazarskem bazenu. Geološke enote so prirjene po Buserju (2010). Podlaga: senčen relief DMV 5 (digitalni model višin $\approx 5 \times 5$ rastrsko mrežo, Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava RS, DMV 5, 2006). Okrajšave: TVR – triasne magmatske kamnine, SVC – Smrekovski vulkanski kompleks, SS – Smrekovska serija.

Slika 18: Shematski profil teras in vršajev v Nazarskem bazenu \approx označenimi nivoji (T0, T1, T2, T3 in T4) in relativno višino nad holocensko poplavno ravnico (FP).

Viri in literatura:

- Fodor, L., Jelen, B., Márton, E., Skaberne, D., Čar, J., Vrabec, M. 1998: Miocene-Pliocene tectonic evolution of the Slovenian Periadriatic fault: Implications for Alpine-Carpathian extrusion models. *Tectonics* 17-5. <https://doi.org/10.1029/98TC01605>
- Miall, A. D. 2006: The geology of fluvial deposits. Sedimentary facies, basin analysis, and petroleum geology. Springer-Verlag.
- Premru, U. 1983: Osnovna geološka karta SFRJ. L. 33-66, Ljubljana. *Kartografsko gradivo 1:100.000*. Zvezni geološki zavod.
- Vrabec, M., Fodor, L. 2006: Late Cenozoic tectonics of Slovenia: structural styles at the north-eastern corner of the Adriatic microplate. In: The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics and Hazards, NATO Science series IV: Earth and Environmental Sciences. Springer. https://doi.org/10.1007/1-4020-4235-3_10
- Zorn, M., Komac, B. 2008: Zemeljski plazovi v Sloveniji. *Georitem* 8. Založba ZRC.

Povzetki prispevkov

Klasifikacija krnic v Sloveniji s hierarhičnim razvrščanjem v skupine

Klemen Cofl^{3*}, Uroš Stepišnik¹, Manja Žebre², Matej Lipar³

Proučevanje nekdanje poledenitve v slovenskih Alpah je ključnega pomena za razumevanje povezav med sodobnimi ledeniki in podnebjem, a ga otežujejo nedostopnost in visoka intenziteta postglacialne erozije ter denudacije (Bavec in Verbič 2004). Krnice so posebej primerne za proučevanje poledenitev na odročnih in težko dostopnih območjih, poleg tega pa imajo jasno določljive morfometrične parametre, ki se ohranijo tudi kljub eroziji glacialnih oblik in sedimenta (Barr in Spagnolo 2015). Krnice so konkavne polkrožne kotanje, ki jih pod gorskimi vrhovi in grebeni oblikuje ledeniška erozija. Navzgor jih omejuje strma krniška stena, navzdol pa konveksni krniški prag (običajno v obliki morenskega nasipa). Dno krnice je uravnano in poglobljeno ter sovpada z nadmorsko višino ravnovesne meje v času morfogeneze krnice (Evans in Cox 1974).

V prispevku je predstavljena klasifikacija slovenskih krnic, ki je bila izdelana na osnovi morfometričnih parametrov (Spagnolo s sod. 2017). Klasifikacija je bila izvedena z analizo hierarhičnega razvrščanja v skupine in preverjena z analizo variance, Kruskal-Wallis testom in Hi-kvadrat testom (Field 2013; Gareth s sod. 2013). V pet krniških tipov je bilo razdeljenih 86 slovenskih krnic. Krniški tipi 1, 2 in 3 indicirajo nastanek na visokih nadmorskih višinah pod različnimi pogoji. Krniška tipa 4 in 5 indicirata nastanek na nižjih nadmorskih višinah na območjih marginalne poledenitve. Klasifikacija je osnovana na kvantitativnih podatkih in nudi hitro in konsistentno metodo deljenja novih krniških skupin brez zanašanja na subjektivnost in pretekle izkušnje. Klasifikacija nudi tudi uvodni vpogled v krniško skupino in paleoklimatske razmere v Sloveniji.

Ključne besede: krnice, Slovenija, hierarhično razvrščanje v skupine, analiza variance, glacialna geomorfologija

Viri in literatura:

- Barr, I. D., Spagnolo, M. 2015: Glacial cirques as palaeoenvironmental indicators: Their potential and limitations. *Earth-Science Reviews* 151. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2015.10.004>
- Bavec, M., Verbič, T. 2004: The extent of quaternary glaciations in Slovenia. *Developments in Quaternary Science* 2. [https://doi.org/10.1016/S1571-0866\(04\)80088-5](https://doi.org/10.1016/S1571-0866(04)80088-5)
- Evans, I. S., Cox, N. 1974: Geomorphometry and the operational definition of cirques. *Area* 6-2.
- Field, A. 2013: Discovering statistics using IBM SPSS statistics: And sex and drugs and rock "n" roll. SAGE Publications.
- Gareth, J., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R. 2013: An introduction to statistical learning: With applications in R. Springer.
- Spagnolo, M., Pellitero, R., Barr, I. D., Ely, J. C., Pellicer, X. M., Rea, B. R. 2017: Acme, a GIS tool for automated cirque metric extraction. *Geomorphology* 278. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2016.11.018>

¹ Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

² Geološki zavod Slovenije

³ Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika

* cof.nagrand@gmail.com

Ekološko modeliranje v geomorfologiji: metodološki pristopi in uporabnost na dveh primerih

Špela Čonč¹*, Jure Tičar¹, Sašo Stefanovski²

Napredek v zajemu (npr. natančni satelitski in zračni posnetki ter podatki laserskega skeniranja površja) in obdelavi geoprostorskih podatkov omogoča vse bolj podrobne analize zemeljskega površja. Posledično se na področju geomorfologije in drugih sorodnih ved razvijajo številne metode za stroškovno učinkovito daljinsko prepoznavanje in analizo pojavov ter procesov. Dostopnost vse bolj natančnih podatkov in njihova hitra obdelava pa omogočata izvedbo raziskav in geoprostorskih analiz v velikem merilu, npr. na obsežnih naravnih območjih ali na ravni celotnih držav. Pri proučevanju pojavov ali procesov pogosto uporabljamo orodja geografskih informacijskih sistemov (GIS), ki omogočajo tako splošne prostorske analize zemeljskega površja (npr. izračun indeksov), nekoliko kompleksnejše (pol-)avtomatsko zaznavanje pojavov in procesov ali statistično modeliranje in strojno učenje. V prispevku sta predstavljena dva pristopa ekološkega modeliranja in njuna uporabnost v geomorfoloških raziskavah oz. analizah.

Prvi primer se osredotoča na povezanost mikroreliefnih značilnosti in pojavljanja jamskih vhodov na območju slovenskega Dinarskega krasa (Čonč in Tičar 2024). Analiza je temeljila na ekološkem pristopu »use-availability« in statistični analizi, ki omogoča primerjavo dejanskih lokacij jamskih vhodov (»use«) z naključnimi točkami (»available«), ki odražajo splošne značilnosti proučevanega območja. Rezultati kažejo, da se jame pojavljajo v bližini izdankov kamnin, na območjih z večjo kamnitostjo površja, v vrtačah ali njihovi neposredni okolici ter na območjih z nižjimi vrednostmi topografskega pozicijskega indeksa (TPI).

Drugi primer pa temelji na uporabi programskega orodja za strojno učenje Maxent, razvitega za ekološko in biogeografsko modeliranje razširjenosti vrst. Maxent na podlagi znanih lokacij prisotnosti in pojasnjevalnih spremenljivk ocenjuje verjetnost prisotnosti z metodo največje entropije. Orodje je bilo uporabljeno za izdelavo zemljevida požarne ogroženosti Krasa, pri čemer so bile vključene pretekle lokacije požarov ter izbrane antropogene, okoljske in topografske spremenljivke. Rezultati kažejo, da na požarno ogroženost najbolj vplivajo oddaljenost od cest, raba tal in oddaljenost od železnic. Največja verjetnost pojavljanja požarov je v bližini prometne infrastrukture ter na območjih v zaraščanju, travnatih površinah, iglastih gozdovih in odprtih zemljiščih s posebnim rastlinskim pokrovom.

Kombinacija ekološkega modeliranja, metod daljinskega zaznavanja in GIS analiz omogoča hitre in natančne analize površja, reliefnih oblik in procesov. Poleg omenjenih pristopov na področju geomorfologije so orodja lahko uporabna na področju varovanja narave, prostorskega načrtovanja, zmanjševanja tveganj pred naravnimi nesrečami, obenem pa prispevajo tudi k boljšemu razumevanju prostorskih vzorcev biodiverzitete in njenega varstva.

Ključne besede: GIS, kras, jame, požarna ogroženost, Maxent

Viri in literatura:

Čonč, Š., Tičar, J. 2024: Povezanost razporeditve jamskih vhodov in mikroreliefnih značilnosti kraškega površja: primer slovenskega Dinarskega krasa. V: Digitalne vezi. *GIS v Sloveniji* 17. Založba ZRC. https://doi.org/10.3986/9789610508885_02

¹ Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika

² Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

* spela.conc@zrc-sazu.si

Zaznava korozijskih cevi in opredelitev njihove hidrološke funkcije z uporabo metode električne upornosti tal

Mateja Ferk^{1*}, Matej Lipar¹, Andrej Šmuc², Mario Parise³, Rok Ciglič¹, Klemen Cof^{1,4}, Primož Miklavc², Uroš Stepišnik⁴

Korozijske cevi so vertikalne, cilindrične kraške oblike, ki nastanejo zaradi osredotočenega vertikalnega pretoka vode v karbonatnih kamninah z matrično poroznostjo. Pogosto imajo dobro cementirane obode in so zapolnjene s sedimentom. Raziskava je obsegala zaznavo korozijskih cevi s cementiranimi robovi vzdolž obale Melendugno v Apuliji (Italija) z meritvami električne upornosti tal (ERT). Uporabili smo tako 2D kot 3D metode meritev, da bi identificirali cilindrične anomalije upornosti, povezane s korozijskimi cevmi, tudi na območjih, prekritih s sedimentom, kjer površinsko kartiranje ni zadostno. Rezultati ERT v kombinaciji s stratigrafsko analizo kamnine podlage so pokazali, da so korozijske cevi običajno globoke manj kot dva metra, ter povezane s plastmi visoko poroznih kalkarenitov. Poleg tega imajo zaznane korozijske cevi višjo električno upornost kot okoliška kamninska podlaga, kar kaže na to, da so fosilizirane in ne prispevajo več aktivno k vertikalnemu pretoku vode. Te fosilizirane oblike kažejo obratno hidrološko funkcijo v primerjavi z aktivno fazo njihovega nastajanja; v sedanjem stanju se voda v večji meri infiltrira v podzemlje skozi okoliško kamnino kot skozi same cevi. Ta študija dokazuje učinkovitost metode ERT za zaznavanje tovrstnih oblik ter omogoča vpogled v geomorfološki in hidrološki razvoj obalnih kraških sistemov.

Ključne besede: obalni kras, fosilizirane korozijske cevi, infiltracija vode v kras, električna upornost tal, dolgoročni razvoj površja

¹ Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika

² Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo

³ University of Bari Aldo Moro, Department of Earth and Geo-environmental Sciences

⁴ Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

* mateja.ferk@zrc-sazu.si

Interdisciplinarna analiza poznokvartarne aktivnosti Savskega preloma v Južnih Alpah

Petra Jamšek Rupnik^{1*}, Jure Atanackov¹, Barbara Horn^{2,3}, Branko Mušič^{2,3}, Marjana Zajc¹, Christoph Grützner⁴, Kamil Ustaszewski⁴, Sumiko Tsukamoto^{5,6}, Matevž Novak¹, Blaž Milanič¹, Anže Markelj¹, Kristina Ivančič¹, Ana Novak¹, Jernej Jež¹, Manja Žebre¹, Miloš Bavec¹, Marko Vrabc⁷

Savski prelom je pomembna struktura znotraj Periadriatskega sistema prelomov v Južnih Alpah in ima ključno vlogo pri porazdelitvi deformacij na stiku med Jadransko in Evropsko litosfersko ploščo. Kljub temu ostajajo številni vidiki njegove aktivnosti pomanjkljivo opredeljeni, vključno s hitrostjo premika in potresno zgodovino. V tej študiji smo uporabili interdisciplinarni pristop za oceno poznokvartarne aktivnosti kratkega odseka preloma, pri čemer smo združili visokoločljive digitalne modele reliefa, pridobljene z lidarjem in fotogrametrijo, geomorfološko in strukturno-geološko kartiranje, plitvo geofiziko (električno upornostno tomografijo in georadar) ter datiranje z optično stimulirano luminiscenco.

Kljub izzivom, ki jih predstavljajo gosta vegetacija, intenzivni površinski procesi in nizke hitrosti premika ob prelomu, rezultati razkrivajo subtilne geomorfološke indikatorje aktivnosti preloma ter deformacije plitvo pod površjem. Povprečno hitrost premika ob prelomu ocenjujemo na $1,8 \pm 0,4$ mm/leto za zadnjih 27.000 let, kar presega prejšnje dolgoročne geomorfološke in recentne GNSS ocene ter nakazuje časovno spremenljivost obnašanja preloma. Ta spremenljivost je skladna z opazovanji iz Dinarskega sistema prelomov v severozahodnih Dinaridih, kar nakazuje na možne regionalne vzorce. Študija je v celoti predstavljena v Jamšek Rupnik s sod. (2024).

Naše ugotovitve prispevajo k razumevanju dinamike prelomov in tektonskih procesov v okolju z nizkimi stopnjami deformacij ter poudarjajo potresno nevarnost Savskega preloma. Prav tako izpostavljajo pomen sodobnih visokoločljivih tehnik daljinskega zaznavanja in interdisciplinarnih pristopov pri preučevanju prelomov s subtilno geomorfološko izraženostjo. Rezultati predstavljajo osnovo za prihodnje paleoseizmološke raziskave, ki bodo opredelile potresno zgodovino preloma in izboljšale regionalne ocene potresne nevarnosti.

Ključne besede: Savski prelom, lidar, fotogrametrija, tektonska geomorfologija, strukturna geologija, geofizika

Viri in literatura:

Jamšek Rupnik, P., Atanackov, J., Horn, B., Mušič, B., Zajc, M., Grützner, C., Ustaszewski, K. s sod. 2024: Revealing subtle active tectonic deformation: integrating lidar, photogrammetry, field mapping, and geophysical surveys to assess the Late Quaternary activity of the Sava Fault (southern Alps, Slovenia). *Remote sensing* 16-9. <https://doi.org/10.3390/rs16091490>

¹ Geološki zavod Slovenije

² Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo

³ Gearh d.o.o.

⁴ Friedrich-Schiller-University, Institute of Geosciences

⁵ Leibniz Institute for Applied Geophysics

⁶ University of Tübingen, Department of Geosciences

⁷ Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo

* petra.jamsek@geo-zs.si

Preliminarni rezultati geomorfološke analize plitvih kraških kotanj na Nullarborju

Matej Jelovčan^{1*}

Dajas je plitva kraška kotanja zapolnjena z eolskim sedimentom. Kljub premeru tudi preko enega km, navadno merijo v globino le nekaj m. Najdemo jih v polsušnih in sušnih kraških okoljih z izrazito uravnanim površjem, ki jih gradijo relativno mladi apnenci, kreda, sadra in halit, lahko pa nastanejo tudi na kalkretu ali sprijetih karbonatnih naplavinah. Sedimentno polnilo zavira infiltracijo vode, zato v času obilnejših padavin koncentrirajo površinski odtok in postanejo obdobjna jezera. Višja vsebnost vlage in hranil v sedimentu spodbuja rast rastlinstva, kar jih za razliko od značilno blagih pregibov loči od okolice. Dajasi so eden pogostejših indikatorjev aridnega krasa, ta prispevek pa se osredotoča na geomorfološke značilnosti dajasov na kraški uravnavi Nullarbor v Južni Avstraliji.

Rezultati polavtomatskega zaznavanja na podlagi digitalnega modela reliefa (TanDEM-X), radiometričnih kart, satelitskih posnetkov in vizualizacij so pokazali, da so dajasi na Nullarborju med najbolj razširjenimi in pogostimi površinskimi reliefnimi oblikami. Pri tem so razvidne morfološke in morfometrične razlike med posameznimi območji, iz česar izhaja tudi tipizacija. Na istem območju so lahko prisotni različni tipi, ki se ponekod ločijo tudi z grobim prehodom. Tipični okroglasti in eliptični dajasi različnih premerov, ki so sporadično posejani po površju in le mestoma združeni, se raztezajo v smeri od zahoda proti vzhodu v notranjosti Nullarborja. Na S in V delu so na njihov razvoj vplivale paleostruge (alogeni tokovi iz zaledja), zato imajo pogosto podolgovato obliko in so med seboj povezani s plitvimi jarki. Veriga povezanih dajasov se navadno zaključí v večjem primerku centripetalnega tipa, ki ima zaradi pritočnih strug značilno zvezdasto obliko. Na večini J dela Nullarborja so prisotni blagi grebeni z vmesnimi podolgovatimi kotanjami (preslikana polja sipin). Dajasi so se tu razvili tako v vmesnih nižanjih kot tudi na grebenih. V prvem primeru so splošno večjih razsežnosti, ohranjajo orientacijo grebenov, so okroglaste in podolgovate oblike ter pogosto združeni v enotno dno. Na grebenih so v glavnem manjši, a prav tako okroglasti ali podolgovati. Raznolikost dajasov na proučevanem območju odraža pester nabor in preplet dejavnikov, kot so različni geomorfni procesi, paleooblike, razlike v kamninski podlagi in tektonika.

Ključne besede: geomorfologija, aridni kras, dajas

¹ Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

* matej.jelovcan33@gmail.com

Analiza porazdelitve velikosti skalnih blokov (RBSD) na izbranih skalnih podorih v Sloveniji

Mateja Jemec Auflič^{1*}, Milan Kobal²

Porazdelitve velikosti skalnih blokov (*Rockfall Block Size Distribution – RBSD*) pri skalnih podorih sledijo potenčnim zakonitostim $V = ax^b$, kjer a določa velikost deleža manjših blokov, eksponent b pa hitrost upadanja deleža pri večjih velikostih (Dussauge s sod. 2003; Ruiz-Carulla s sod. 2015). Parametra a in b se med posameznimi lokacijami običajno razlikujeta, kar odraža lokalne geološke razmere in značilnosti fragmentacije (Dussauge s sod. 2003). Analize porazdelitve velikosti skalnih blokov imajo široko uporabnost, saj omogočajo oceno nevarnosti skalnih podorov, razumevanje dinamike fragmentacije (Šegina s sod. 2024) ter modeliranje širjenja in dosega skalnih blokov (Crosta s sod. 2007; Corominas s sod. 2019). Uporablja se za raziskave procesov erozije in sedimentacije, pri oceni tveganja in pri projektiranju zaščitnih ukrepov (Žabota s sod. 2023). Meritve velikosti skalnih blokov smo opravili na šestih skalnih podorih v Sloveniji (Krnica, Mali Šmohor, Mangart, Rzenik, Trenta – nad cerkvijo, Trenta – nad Kekčevo domačijo) in sicer na podlagi vektorizacije skalnih blokov na sistematični vzorčni mreži (med 98 in 102 skalnih blokov na podor) na območju odlaganja. Kot podlago za vektorizacijo smo uporabili ortofoto posnetke visoke prostorske ločljivosti (med 2,0 in 4,5 cm), ki smo jih izdelali iz posnetkov daljinsko vodenega letalnika. Po določitvi volumnov skalnih blokov smo jih razvrstili v naraščajočem vrstnem redu in izvedli kumulativno analizo. Kumulativni delež blokov predstavlja seštevek deležev vseh blokov, ki so manjši od določene velikosti, kar omogoča vizualno analizo porazdelitve. Skalni podor Mali Šmohor ima visoko vrednost a (0,474), kar kaže na prevlado manjših blokov, medtem ko ima skalni podor Mangart najnižjo vrednost a (0,164), kar pomeni manjši delež majhnih blokov. Na skalnem podoru Mangart so veliki skalni bloki zelo redki ($b = -0,658$), medtem ko so na skalnem podoru v Trenti (nad cerkvijo) relativno pogostejši ($b = -0,417$). Na primeru skalnega podora Rzenik je opazna razmeroma uravnotežena porazdelitev volumnov; eksponent b je blizu povprečnih vrednosti med lokacijami, kar kaže na zmeren upad pri večjih volumnih. Za podor Trenta (nad Kekčevo domačijo) je značilen rahlo strmejši upad skalnih blokov velikih volumnov. Analize izbranih šestih skalnih podorov kažejo, da so vse porazdelitve dobro opisane z visokimi vrednostmi koeficienta determinacije r^2 (med 0,93 in 0,99), kar potrjuje ustreznost uporabe potenčnih zakonov za opis porazdelitve velikosti skalnih blokov RBSD.

Ključne besede: porazdelitev velikosti skalnih blokov, dinamika fragmentacije, nevarnost skalnih podorov

Zahvala

Analize so bile opravljene v okviru raziskovalnega projekta J1-3024 Dešifriranje občutljivosti skalnih sten na podnebne spremembe in cikle zmrzovanja in odtaljevanja na območjih brez permafrosta, ki ga financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije. Za pomoč pri terenskem zajemu podatkov se zahvaljujemo Primožu Smolnikarju, dr. Barbari Žabota ter podjetju OneDrone d.o.o.

Viri in literatura:

- Corominas, J., Matas, G., Ruiz-Carulla, R. 2019: Quantitative analysis of risk from fragmental rockfalls. *Landslides* 16. <https://doi.org/10.1007/s10346-018-1087-9>
- Crosta, G. B., Frattini, P., Fusi, N. 2007: Fragmentation in the Val Pola rock avalanche, Italian Alps. *Journal of Geophysical Research* 112-F1. <https://doi.org/10.1029/2005JF000455>

¹ Geološki zavod Slovenije

² Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

* mateja.jemec-auflic@geo-zs.si

- Dussauge, C., Grasso, J. R., Helmstetter, A. 2003: Statistical analysis of rockfall volume distributions: implications for rockfall dynamics. *Journal of Geophysical Research* 108. <https://doi.org/10.1029/2001jb000650>
- Ruiz-Carulla, R., Corominas, J., Mavrouli, O. 2015: A methodology to obtain the block size distribution of fragmental rockfall deposits. *Landslides* 12. <https://doi.org/10.1007/s10346-015-0600-7>
- Šegina, E., Jemec Auflič, M., Mikoš, M., Bezak, N. 2024: A preliminary investigation of the small rockfall triggering conditions along a road network in Slovenia. *Landslides* <https://doi.org/10.1007/s10346-024-02302-z>
- Žabota, B., Berger, F., Kobal, M. 2023: The potential of UAV-acquired photogrammetric and LiDAR-point clouds for obtaining rock dimensions as input parameters for modeling rockfall runout zones. *Drones* 7-2. <https://doi.org/10.3390/drones7020104>

Interakcija med hladnim meliščem in rastlinsko združbo: primer Soteske, Slovenija

Jure Košutnik^{1*}, Petra Gostinčar², Matej Blatnik³, Jaroš Obu³

V Soteski, v dolini Save Bohinjke, hladno melišče omogoča obstoj rastlinske združbe, ki jo običajno najdemo na nadmorskih višinah nad 1500 m. Melišče leži blizu dobro prezračevanega, ledeniško preoblikovanega dolinskega dna in je orientirano proti severu. Območje mrazišča z gostim podrastjem in posameznimi macesni ter smrekami obsega 2185 m² in je obdano z gostim bukovim gozdom. Skozi številne odprtine v pobočnem materialu v topli polovici leta izhaja hladen zrak s temperaturo le nekaj stopinj nad lediščem, v hladni polovici leta pa težji hladnejši zrak skozi razpoke vstopa v kraški masiv.

Pojav tipično alpskih vrst, kot so različne vrste rododendronov (*Rhododendron hirsutum*, *Rhodothamnus chamaecistus*) in evropskega macesna (*Larix decidua*), na nadmorskih višinah med 490 in 590 m je nenavaden ter doslej edini tak primer, zabeležen v Sloveniji. Območje je znano kot eno izmed najbolj južnih evropskih rastišč linejke (*Linnaea borealis*), cvetlice, ki danes večinoma uspeva v subarktičnih, borealnih ali gorskih območjih severne poloble.

Prisotnost linejke in ohranjanje njenega habitata sta bila glavna razloga za začetek projekta merjenja temperature zraka v območju mrazišča leta 2012. Temperature zraka so bile merjene na različnih lokacijah in različnih višinah nad tlemi, tako znotraj mrazišča kot v sosednjem bukovem gozdu. Poleg merjenja temperatur so bile opravljene tudi geofizikalne meritve (GPR, ERT). S projektom želimo predstaviti možne načine nastanka mrazišča in razmerje med mraziščem, njegovim vplivom na habitat in prisotnostjo hladnoljubne rastlinske združbe, kar bo služilo kot osnova za upravljanje zavarovanega območja.

Ključne besede: mrazišče, ledena jama, hladno melišče, Linnaea borealis, naravna dediščina

¹ Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij

² Geološki zavod Slovenije

³ Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa

* jurekosutnik@gmail.com

Geomorfološko raziskovanje Doline Triglavskih jezer in njene sosesčine. Ob stoti obletnici Triglavskega narodnega parka

Jurij Kunaver^{1*}

Prispevek je namenjen diskusiji o zgodovinskem, vsebinskem in metodološkem razvoju geomorfoloških raziskovanj v Dolini Triglavskih jezer. Ob stoti obletnici Triglavskega narodnega parka ugotavljamo, da je na celotnem njegovem območju prav Dolina Triglavskih jezer geomorfološko verjetno najbolj podrobno obdelana in raziskana. Nekaj podobnega velja tudi za njeno geološko raziskanost, kar je pomembno, saj prav geološka zgradba doline s svojo pestrostjo in specifičnostjo omogoča izjemno pestrost oblik in učinkov poledenitve ter zlasti zakrasevanja. Prav je, da znova in znova opozorimo na njeno izjemno naravno bogastvo, pa tudi na raziskovalce, ki so doprinesli k temu.

V prispevku so izpostavljene razlike med posameznimi kraškimi območji, zlasti med območjema Velikih vrat in osrednjim delom Doline Triglavskih jezer. Ne v smislu postglacialne starosti in geneze visokogorskih kraških oblik, pač pa njihove pestrosti in drugačnosti, pri čemer je bila odločilna različnost litologije, položaja apnenčevih skladov ter intenzivnosti ledeniškega preoblikovanja.

Večina novejših geomorfoloških razprav o Dolini Triglavskih jezer ima značaj sistematične obravnave pojavov. Nekoliko v ozadju pa so morfodinamični vidiki in problemi hitrosti, oziroma postopnosti postglacialnega zakrasevanja, za kar se v dolini nudijo številni izvrstni primeri. Že načet problem korozijskega umikanja tanke odeje ledeniškega tila bo znova predmet poglobljene razprave (Erhartič 2012).

Geomorfologu, ki pozna bogastvo površinskih oblik v tem edinstvenem delu Slovenije, se ob jubileju parka postavlja vprašanje: Ali ta lahko opozarja, ali celo zahteva ustrezen prenos lastnega znanja na javnost? To vprašanje naslavljamo ne samo stroki, pač pa prednostno upravljavcem parka, ki bi morali biti usposobljeni presojeti, v kolikšni meri in v kakšni obliki so lahko, ali bi bili lahko rezultati geomorfoloških (tudi geoloških) raziskovanj zanimivi tudi za laično javnost, ki zahaja v gore?

Ključne besede: Dolina Triglavskih jezer, glacialna geomorfologija, geomorfologija visokogorskega krasa

Viri in literatura:

Erhartič, B. 2012: Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer. *Geografija Slovenije* 23. Založba ZRC.

¹ Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, upokojenec
* jurij.kunaver@siol.net

Morfogeneza suhega kanjona Čepovanskega dola

Karin Kure^{1*}, Uroš Stepišnik², Mateja Ferk³, Andrej Šmuc⁴

Območje proučevanja obsega Čepovski dol, hidrološko neaktiven kanjon v Z Sloveniji, ki ga obdajajo visoke kraške planote. Namen raziskave je bila morfogenetska in morfodinamična interpretacija Čepovanskega dola. Za določitev mineraloške in kemične sestave fino-zrnatega sedimenta, odvzetega v Čepovanskem dolu in na rečnih terasah okoliških rek, smo uporabili analizo rentgenske difrakcije (XRD) in analizo rentgenske fluorescence (XRF). V prvi fazi je na J delovala korozivna uravnava v plitvem krasu, medtem ko je S del deloval kot kopast kras. Na to območje je z J vtekal vodotok, Čepovski dol pa je postal pritok današnje reke Idrijce. V drugi fazi se je zaradi tektonskega dvigovanja območja, antecedentno vrezal in oblikoval kanjon. Na območju Grgarja, kjer je kanjon prečil flišne kamnine je nastala kraška kotlina. V tretji fazi je sledila obglavitev vodotoka, Čepovski dol je s tem postal hidrološko neaktiven. Po preusmeritvi vodnega toka v četrti fazi je prišlo do lokalnih preoblikovanj.

Ključne besede: geomorfologija, kras, Dinarski kras, sub kanjon, XRF, XRD

Zahvala

Prispevek je sofinanciran s strani projekta Celostni pristop k proučevanju vplivov ekstremnih vremenskih dogodkov na procese na Zemljinem površju, ExtremEarth (J7-60124), ki ga financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

¹ Geološki zavod Slovenije

² Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

³ Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, geografski inštitut Antona Melika

⁴ Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo

* karin.kure@geo-zs.si

Denudirane jame na ravnini Nullarbor: razvoj jam od začetnih rovov do površinskih oblik

Matej Lipar^{1*}, Mateja Ferk¹, Matthias Leopold², Andrej Šmuc³, Jure Tičar¹, Matej Jelovčan⁴, Matija Zorn¹, Primož Miklavc³, Rok Ciglič¹, Tomislav Popit³, Uroš Stepišnik⁴

Ravnina Nullarbor (Brezdrevesna ravnina) na jugu Avstralije je ena največjih karbonatnih platform na svetu, ki je bila zaradi redkih in neizrazitih površinskih kraških pojavov dolgo označena kot "slabo razvit kras". Modernejši pristopi proučevanja, predvsem pa analiza digitalnega modela nadmorskih višin, so omogočili identifikacijo novih reliefnih oblik. Med temi so tudi podolgovate kotanje, ki potekajo v smeri S–J v J delu ravnine.

S prepletom metod kartiranja površja, geofizikalnih meritev in analiz kamnin smo ugotovili, da gre za denudirane jame, ki so rezultat postopnega rušenja stropov prvotnih epifreatičnih jamskih rovov. Električna upornostna tomografija in seizmično snemanje sta namreč pokazala značilno oblikovanost in veliko globino eolskih sedimentov teh kotanj, ki jih ločujeta od drugih kraških oblik, kot so udornice ali reliktna podolgovata midsipinske kotanje, ki so na ravnini Nullarbor prav tako prisotne.

Denudirane jame so proti Z vedno manj značilnih oblik. Na V delu ravnine so to izrazite jarkaste kotanje, neprekinjene, z jasno definiranimi robovi in veliko globino eolskega sedimenta vzdolž celotne oblike. Proti Z postajajo te jame vse bolj reliefno razčlenjene in redke ter prehajajo iz reliefno dobro izraženih podolgovatih kotanj v skupine udornic, ki med seboj niso povezane z jarkastimi reliefnimi znižanji. Na Z robu ravnine denudiranih jam ni, a se pojavljajo posamezne udornice. Ta vzorec nakazuje preplet paleookoljskih dejavnikov, ki lahko vključujejo tektoniko, paleohidrologijo ali kamninske razlike znotraj na videz homogenih apnenčastih plasti. Površinska razporeditev denudiranih jam nakazuje, kako napredujoči razvoj od trenutno še dostopnih podzemnih jam s podornimi rovi prehaja v podolgovate površinske kotanje, ki spominjajo na fluvialno oblikovane struge. Ta vzorec ponuja vpogled v prihodnji razvoj, torej kaj je pričakovati, da se bo zgodilo z globokimi jamami na Z delu ravnine. Poleg tega raziskava vzpostavlja napovedni okvir za prepoznavanje podobnih značilnosti v drugih kraških regijah, kar nam pomaga pri rekonstruiranju razvoja pokrajine.

Ključne besede: kras, denudirane jame, speleogeneza, razvoj površja

¹ Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika

² The University of Western Australia, School of Agriculture and Environment

³ Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo

⁴ Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

* matej.lipar@zrc-sazu.si

Geomorfološke značilnosti kopastega krasa na Golteh, Menini planini in Dobroveljski planoti

Tinkara Mazej^{1*}

Kopasti kras je tip kraškega površja, kjer se pojavljajo kopaste vzpetine in vmesna reliefna znižanja s kotanjami, imenovanimi uvale. Kopasti kras je značilen predvsem za globoki kras, kjer lahko padavinska voda nemoteno vertikalno odteka v podzemlje, saj je gladina podzemne vode globoko pod površjem. Zaradi razlik v denudaciji površja pride do razčlenjevanja na vzpetine in uvale. Kopaste vzpetine so visoke do nekaj 10 m, v profilu okroglaste oblike, pogosto pa se pojavljajo v skupinah. Uvale so kotanje z neizrazitim obodom, dolge do nekaj 100 m, globoke do nekaj 10 m, z dnom, ki je razčlenjeno z vrtačami, in so običajno usmerjene v določeni smeri. Kopasti kras se v Sloveniji tipično pojavlja predvsem na pogorjih Dinarskega krasa. V Zgornji Savinjski dolini se kopasti kras izolirano pojavlja na zakraselih predalpskih planotah Golte, Menina planina in Dobroveljska planota. V prispevku so predstavljene geomorfološke značilnosti kopastega krasa teh območij. V prvem koraku smo v geografskih informacijskih sistemih identificirali kopaste vzpetine in uvale z metodo polavtomatskega zaznavanja na podlagi indeksa topografske odprtosti ter iskanja zadnjih sklenjenih plastnic. Polavtomatsko zaznavanje omogoča alternativo klasičnemu geomorfološkemu kartiranju in je zaradi vnaprej določenih kriterijev tudi objektivnejše. Kopaste vzpetine smo tipizirali na samostojne vzpetine in skupine vzpetin, kjer ima več vzpetin enako osnovo. Za vsa tri območja so značilne predvsem kopaste vzpetine, medtem ko je skupin in uval manj. Primerjava razčlenjenosti površja preučevanih območij s tipičnim kopastim krasom v Dinarskih pokrajinah kaže, da je slednja manjša. Največ reliefnih oblik kopastega krasa smo zaznali na Menini planini, sledita Dobroveljska planota in Golte, kjer smo jih zaznali najmanj. Skupno smo na vseh treh območjih zaznali 67 samostojnih kopastih vzpetin, osem skupin kopastih vzpetin in štiri uvale. Z morfometrično analizo smo na podlagi izračunanih parametrov opisali zaznane reliefne oblike. Povprečna površina vseh zaznanih samostojnih kopastih vzpetin znaša 36.180,3 m², dolžina 279,6 m, širina 152,6 m, višina 21 m, krožnost 0,7. V povprečju se samostojne kopaste vzpetine nahajajo na nadmorski višini 1223 m. Povprečna površina vseh skupin kopastih vzpetin znaša 154.064,1 m², dolžina 742,2 m, širina 323,8 m, višina 44,7 m, krožnost 0,5. V povprečju se vznožja skupin kopastih vzpetin nahajajo na nadmorski višini 1229 m. Povprečna površina vseh zaznanih uval znaša 39.556,3 m², dolžina 377,2 m, širina 178,3 m, globina 23,1 m, krožnost 0,6. V povprečju se obodi uval nahajajo na nadmorski višini 628 m. Vsa tri območja pretežno gradijo triasni apnenci in dolomiti. Pri reliefnih oblikah ni zaznati izrazite usmerjenosti v določeni smeri. Posredno se torej kaže manjši vpliv morfostrukturnih elementov, kot so prelomi in usmerjenost kamninskih plasti na oblikovanje reliefnih oblik kopastega krasa.

Ključne besede: kopaste vzpetine, uvale, geomorfološka analiza, daljinsko zaznavanje

¹ Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa

* tinkara.mazej@zrc-sazu.si

Primeri pobočnih masnih premikov, sproženih avgusta 2023, in Opozorilne karte verjetnosti pojavljanja zemeljskih in hribinskih plazov za občini Solčava in Luče

Andrej Novak¹*, Martin Gaberšek¹, Špela Kumelj¹, Karin Kure¹, Domen Turk¹, Blaž Milanič¹, Jernej Jež¹

Občini Solčava in Luče se nahajata v tipičnem alpskem in predalpskem okolju, ki ga zaznamuje strm gorat relief. Najvišji vrhovi presegajo nadmorsko višino 2000 m, geološka zgradba obeh občin pa je zelo raznolika. Najstarejše kamnine predstavljajo permo-karbonske klastične sedimentne kamnine, ki gradijo pas od Pavličevega sedla do Podolševe. Osrednji del občine Solčava ter zahodni, južni ter deloma severni del občine Luče gradijo debela zaporedja karbonatnih kamnin ter menjavanje plasti klastičnih in karbonatnih kamnin triasne starosti. Vzhodni del občine Luče, ki predstavlja skoraj polovico občine, gradijo zaporedja oligocenskih vulkanoklastičnih kamnin. Predvsem dna in spodnje dele pobočij dolin prekrivajo različni sprijeti in nesprijeti kvartarni sedimenti.

Območje občin Solčava in Luče je bilo v času avgustovske ujme 2023 poleg poplav močno prizadeto s pojavi različnih oblik pobočnih masnih premikov. V obdobju med februarjem in aprilom 2024 smo sodelavci Geološkega zavoda Slovenije v okviru naročila Direkcije Republike Slovenije za vode izdelali Opozorilne karte verjetnosti pojavljanja zemeljskih in hribinskih plazov za občini Solčava in Luče. V prispevku so predstavljeni primeri različnih oblik masnih premikov, ki so se zgodili v času ujme 2023 v obeh občinah, ter metodologija in rezultati izdelave Opozorilnih kart. V času ujme 2023 so se na območju obeh občin sprožili številni plitvi preperinski plazovi, usadi zemljine različnih obsegov, drobirski tokovi, drobirske poplave in globoki strukturni plazovi. Posamezni zdrsi so bili prisotni tudi na območju karbonatnih kamnin, za katere zemeljski plazovi niso običajni. Velik del hribinskih in zemljinskih plazov se je zaradi izredno velike količine padavin utekočinil in pretvoril v drobirske ali blatne tokove, ki so potovali več 10, lahko tudi več 100 m od mesta sprožitve. Izdelava Opozorilnih kart temelji na komplementarni združitvi ekspertne ocene (terenskega dela) in statističnega modela. Rezultati izdelave Opozorilnih kart so prikazani na štirih kartah v merilu 1 : 25.000: Opozorilna karta verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov, Opozorilna karta verjetnosti pojavljanja skalnih podorov, Opozorilna karta verjetnosti pojavljanja drobirskih tokov in Opozorilna karta verjetnosti pojavljanja zemeljskih in hribinskih plazov - SKUPNA (združena največja verjetnost pojavljanja). Vsi rezultati so prosto dostopni na portalu eVode (Direkcija ... 2024). Rezultati kažejo, da sta obe občini močno podvrženi pojavu skalnih podorov, zemeljskih plazov in drobirskih tokov, kar potrjujejo Opozorilne karte kot tudi nastali procesi med ujmo v avgustu 2023.

Ključne besede: pobočni masni premiki, opozorilne karte, ujma 2023, občina Solčava, občina Luče

Viri in literatura:

Direkcija Republike Slovenije za vode 2024: eVode. Plazljiva območja, Opozorilna karta verjetnosti pojavljanja zemeljskih in hribinskih plazov - GeoZS 1 : 25.000. *Kartografsko gradivo.*

¹ Geološki zavod Slovenije

* andrej.novak@geo-zs.si

Morfološke značilnosti in prostorska razporeditev vrtač v Sloveniji

Sašo Stefanovski^{1*}, Mateja Ferk², Timotej Verbovšek³, Uroš Stepšnik¹

Od prvih sistematičnih opisov so bile vrtače klasificirane glede na obliko ali morfogenetske značilnosti, pri čemer so bili pogosto uporabljeni kvalitativni podatki. Cvijičeva (1893) tipologija temelji na morfometričnih podatkih in loči skledaste, lijakaste ter vodnjakaste vrtače, ki se razlikujejo po naklonu pobočij in obsegu dna. Ta tipologija je vplivala na novejšje klasifikacije, ki ohranjajo Cvijičeve izraze, občasno pa dodajo nove tipe (Sauro 2003; Sauro 2019). Kljub številnim opisom različnih oblik in dimenzij jih nikoli niso povezovali z različnimi kraškimi okolji.

Na podlagi digitalnega modela višin smo v ArcGIS Pro določili obode vrtač v Sloveniji (Stefanovski s sod. 2024). Iz prostorske baze smo odstranili sestavljene vrtače in ohranili 179.288 samostojnih vrtač. Sestavljene vrtače so lahko poligenetskega nastanka, zato bi njihova vključitev lahko otežila interpretacijo. Nato smo izračunali delež aktivnih pobočij (naklon > 30°), položnega površja (naklon < 7°) in podolgovatost (razmerje med širino in dolžino) vrtač. Odločili smo se za iterativno samoorganizacijsko (ISO) klasifikacijo s štirimi razredi, število razredov smo omejili na podlagi literature. Rezultate morfometrične klasifikacije smo povezali z obstoječimi morfografskimi tipizacijami in vpeljano terminologijo.

Vrtače prvega razreda imajo majhen delež aktivnih pobočij, majhen obseg dna, naklon večine pobočij med 7° in 30°, razmerje osi 0,8–0,9. Te vrtače se z globino postopoma ožijo, in so blago podolgovate v tlorisu. Cvijič je vrtače s podobnimi lastnostmi imenoval lijakaste vrtače. Vrtače drugega razreda imajo velik delež aktivnih pobočij, pogosto v obliki sten, njihova dna so manjša in ozka. Zaradi strmih prepadnih pobočij jih je Cvijič imenoval vodnjakaste vrtače. V vrtačah tretjega razreda so aktivna pobočja redka, pa največji delež položnega površja, njihova dna so obsežna in uravnana, podolgovatost pa 0,7–0,8. Cvijič jih je imenoval skledaste vrtače. Glavna lastnost četrtega razreda je podolgovatost (indeks 0,5–0,75), delež aktivnih pobočij in obseg dna pa močno variirata. Ker tak tip v literaturi še ni prepoznan, smo ga poimenovali koritasta vrtača.

Skledaste vrtače so omejene na pokriti kras korozijskih uravnav. Vodnjakaste vrtače prevladujejo na polgolem kopastem krasu, najdemo jih tudi v bližini izvirov in ponorov. Ljakaste so najpogostejše v Sloveniji in značilne tako za kopasti kras kot korozijske uravnave, ne glede na pokritost krasa. Koritaste vrtače so dveh vrst: prva skupina se nahaja v zaledju območij, kjer vodotoki z visokim pretokom prispevajo k alogenemu napajanju, zato njihov nastanek povezujemo z brezstropimi jamami; druga skupina je pogostejša na pobočjih pokritega kopastega krasa, predvsem na območjih dolomita.

Ključne besede: klasifikacija, podatkovno grupiranje, digitalni model višin, geomorfologija, geomorfometrija

Viri in literatura:

- Cvijič, J. 1893: Das Karstphänomen: Versuch einer morphologischen Monographie. Hölzel.
Sauro, U. 2003: Dolines and sinkholes: Aspects of evolution and problems of classification. *Acta Carsologica* 32-2.
Sauro, U. 2019: Closed depressions in karst areas In: Encyclopedia of caves. Academic Press.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814124-3.00032-7>
Stefanovski, S., Kokalj, Ž., Stepšnik, U. 2024: Sky-view factor enhanced doline delineation: A comparative methodological review based on case studies in Slovenia. *Geomorphology* 465.
<https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2024.109389>

¹ Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

² Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika

³ Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo

* saso.stefanovski@ff.uni-lj.si

Procesnogeomorfološka taksonomija slovenskega krasa

Uroš Stepišnik^{1*}

Slovenski kras je zaradi izjemne geološke zgradbe in kompleksne hidrološke dinamike eden najpomembnejših primerov krasa v svetovnem merilu. Dosedanje sistematizacije krasa v Sloveniji so večinoma temeljile na regionalnih in hidroloških pristopih, ki jih je utemeljil Cvijić s svojo delitvijo na holokras in merokras. Čeprav so te klasifikacije pomembno prispevale k razumevanju krasa, ne odražajo sodobnega procesnogeomorfološkega pristopa. Z razvojem procesne geomorfologije se je namreč pokazala potreba po novi sistematizaciji oz. taksonomiji, ki bi se osredotočala predvsem na dominantne geomorfne procese v kraškem okolju.

V okviru nove procesnogeomorfološke sistematizacije smo uporabili večstopenjski pristop, ki kraški geomorfni sistem razvršča glede na prevladujoče procese kemičnega preperevanja, mehanskega preoblikovanja in hidrološke dinamike. Tako smo določili štiri temeljne tipe krasa v Sloveniji: 1) globoki kras, kjer padavinska voda v celoti vteka v podzemlje in kjer intenzivno poteka kemična denudacija, za površje pa so značilni kopasti kras ali korozijske uravnave z vrtačami, udornicami in brezstropimi jamami; 2) plitvi kras, pri katerem gladina podzemne vode lokalno sega nad površje, kar omogoča nastanek kraških jezer ali površinskih tokov, zato so zanj značilne različne ojezerjene kraške kotanje in kanjoni; 3) fluviokras, kjer je površinski odtok poudarjen zaradi sedimenta na površju, kar vodi v mehansko denudacijo in agradacijo sedimenta ter posledično v nastanek erozijskih jarkov, dolkov, fluviokraških dolin in agradacijskih oblik v reliefnih nižanjih; 4) glaciokras, ki je nastal pod vplivom nekdanjih ledenikov, pri čemer so se v kraških območjih oblikovale značilne glaciokraške oblike (kotlički, konte, brezna), posledica pa je kombinirano kemično in mehansko preoblikovanje reliefa.

Nova taksonomija presega tradicionalne pristope s sistematično analizo geomorfni procesov in njihovih interakcij v specifičnih kraških okoljih. Za vsak tip krasa smo identificirali značilna geomorfna okolja in jim pripisali karakteristične reliefne oblike. Prostorska analiza je pokazala, da v Sloveniji prevladujeta globoki kras (48 % površine) in fluviokras (39 %), medtem ko sta glaciokras (11,3 %) in plitvi kras (1,8 %) zastopana v manjšem obsegu. Ta sistematizacija predstavlja pomemben korak k bolj celostnemu razumevanju procesov oblikovanja kraškega reliefa in lahko služi kot osnova za procesno usmerjene raziskave kraških okolij.

Ključne besede: kras, geomorfologija, taksonomija, tipizacija, Slovenija

¹ Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
* uros.stepisnik@gmail.com

Nove perspektive geodiverzitete: terminološka uskladitev in konceptualni napredek

Borut Stojilković¹*

Geodiverziteta je ključen koncept pri interdisciplinarnih raziskavah v fizični geografiji, varstvu naravne dediščine, inženirski geologiji in drugod. V svojem pospešenem razvoju tako v Sloveniji kot v globalnem prostoru pridobiva na konceptualni utemeljenosti, metodološkem aparatu in aplikativni vrednosti.

Dosedanje objave v slovenskem prostoru so nadgrajevale predvsem metodološke okvirje in preizkušale obstoječe metode na študijah primerov, v letu 2024 pa smo se dotaknili dveh polj, ki nadgrajujeta obstoječe delo: terminološke razprave o samem pojmu geodiverziteta (Stojilković in Stepišnik 2024) in opisovanje ter vrednotenje geodiverzitete v času (Stojilković in Gray 2024). Oboje je predstavljeno v pričujočem prispevku.

V slovenski akademski skupnosti se je v zadnjih letih pojavila terminološka dilema glede ustreznosti pojma geodiverziteta. Razprave (npr. Stojilković in Stepišnik 2024) so pokazale, da je kljub pomislekom geodiverziteta ustaljen in znanstveno utemeljen termin, ki je v skladu tako z mednarodno rabo kot tudi pomenoslovjem slovenskega jezika. Le ta termin jasno in nedvoumno odraža konceptualne sorodnosti z biodiverzitetami ter je skladen s strokovnimi normami.

Pomen geodiverzifikacije kot procesa spreminjanja geodiverzitete skozi čas je drugo vsebinsko polje, ki ga obravnava prispevek. Teoretična opredelitev spreminjanja geodiverzitete na različnih časovnih premicah in v različnih geomorfoloških okoljih, ki sta jo predlagala Stojilković in Gray (2024), je odprla nove možnosti interpretacije prostora in tudi razvoj novih metod vrednotenja nežive narave, kar prispeva tudi k boljšemu razumevanju družbenih procesov v pokrajini.

Prispevek ponuja izhodišča za nadaljnje diskusije v znanstveni skupnosti in širše. Nove raziskave namreč potrjujejo potrebo po odgovorih na porajajoča se vprašanja in razvoju metod vrednotenja geodiverzitete ter dosledni rabi dogovorjenih terminoloških izhodišč. Enoten diskurz je ključen za zagotavljanje kakovosti v raziskovalnih, implementaciji v aplikativnih in promociji v poljudnih okoljih. Predstavljeni smernici o ustaljenem terminu geodiverziteta in razvoju geodiverzifikacije tako prispevata k boljšemu razumevanju geomorfologije in bolj holističnemu trendu varstva naravne dediščine.

Ključne besede: geodiverziteta, geodiverzifikacija, terminologija

Viri in literatura:

- Stojilković, B., Murray, G. 2024: Geodiversification: The evolution of geodiversity through time. *Geoheritage* 16. <https://doi.org/10.1007/s12371-024-00987-1>
- Stojilković, B., Stepišnik, U. 2024: O definiciji in terminološki primernosti pojma geodiverziteta. *Geografski obzornik* 71-3,4.

¹ Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

* borut.stojilkovic@gmail.com, borut.stojilkovic@gov.si

Geomorfološka analiza Loške Koritnice

Simona Šinkovec^{1*}

Loška Koritnica je alpska ledeniška dolina na skrajnem SZ delu Slovenije. Geografsko zavzema skrajni zgornji del doline Koritnice. Na JZ je obdana s strmimi reliefnimi pobočji Loške stene in sklenjenim zatrepom med vrhovi Mangart, Jalovec in Plešivec. Od zatrepa proti JZ je zamejena z masivom Loške stene, nato se odpira proti Z, in sicer nedefinirano, ali do sotočja s pritokom Ilovec, kot je označeno na kartah, ali do naselja Log pod Mangartom, po katerem je dobila ime Loška. Območje pripada geotektonski enoti Južnih Alp, ki ima izrazito nagubano, naravno tektonsko zgradbo s številnimi prelomi. V nižjih legah doline prevladuje dolomitna podlaga masivnega in skladnatega glavnega dolomita zgornjetriasne karnijsko-norijske stopnje, v višjih legah pa je dachsteinski apnenec s plastmi dolomita norijsko-retijske stopnje. V Loški Koritnici se nahajajo izviri vodotoka Koritnica, po katerem je dobila ime. Koritnica je kraški vodotok z dendritično hidrografsko mrežo, za katero je značilen alpski visokogorski snežno-dežni pretočni režim in spada v jadransko povodje.

Namen prispevka je predstavitev fizičnogeografskih značilnosti doline Koritnice in rezultatov geomorfološke analize Loške Koritnice, s poudarkom na izdelavi morfografske karte. Na območju Loške Koritnice se prepletajo procesi delovanja kraškega, glaciokraškega in fluviokraškega geomorfnege sistema, ki so ustvarili današnjo obliko površja s pobočnimi, fluvialnimi, glacialnimi, glaciokraškimi in kraškimi procesi. Le nekatere reliefne oblike na območju pa so zavarovane kot naravne vrednote.

Posledica delovanja glacialnih procesov so ledeniške morene, prekrite s pobočnim gruščem (npr. mlajša nesprijeta čelna morena v dolini pod Strmco) in redke krnice (npr. pod Kotovim sedlom). Posebnost so večji balvani, konglomeratni spodmoli in Jama pod Rdečo skalo. Kot posledica delovanja fluviokraških procesov so na pobočjih v strmih erozijskih jarkih občasni slapovi. Dno doline lahko opredelimo kot plitvi kras, saj rečno korito Koritnice sega do epifreatične cone. To se odraža kot struga, ki je večji del leta suha, ob obilnem deževju pa se napolni z vodo iz kraškega vodonosnika. Pod Loško steno je območje številnih melišč v obliki vršajev.

Glavne ugotovitve geomorfološke analize so, da je proučevano območje zaradi delovanja različnih geomorfnihih procesov v različnih geoloških obdobjih zelo pestro. Posledično je na relativno majhnem območju veliko število različnih površinskih in podzemnih reliefnih oblik, o katerih ni veliko informacij. Prav tako pa še vedno ostajajo predmet raziskav tudi obseg in višina poledenitve nekdanjega ledenika, ki je pokrival dolino Koritnice, in območje potencialnega dotekanja ledu.

Ključne besede: geomorfologija, geomorfološka analiza, morfografska karta, dolina Koritnice, Loška Koritnica

¹ Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
* sinkovec.simona@gmail.com

Zaznavanje robov na površju na primeru kulturnih teras v Sloveniji

Lenart Štaut^{1*}

Kulturne terase se pojavljajo povsod po svetu, kjer reliefne značilnosti silijo prebivalstvo v izgradnjo teras na pobočjih, da bi pridobili obdelovalno zemljo, zmanjšali erozijo prsti in odtok vode, povečali vsebnost vlage v prsti in omogočili namakanje na strmih pobočjih. Zaradi svoje razširjenosti, ki lahko na nekaterih območjih v Sloveniji presega 70 % površine naselja, so pomemben pojav, ki vpliva na procese na pobočjih. Zaradi tega jih lahko v regijah, kjer so pobočja z njimi povsem preoblikovana, obravnavamo kot del antropogeomorfologije. V Sloveniji so to skoraj vsa nepozidana pobočja v Koprskih brdih, Vipavskem gričevju, Goriških brdih in Brkinih, kar so hkrati tudi območja, ki so bolj ogrožena glede na pojavljanje zemeljskih plazov. Kulturna terasa je sestavljena iz ravne ali rahlo nagnjene ploskve in brežine, ki je lahko različne višine. Kljub navidezni preprostosti oblike je njihovo prepoznavanje in kartiranje zahtevno. Terensko kartiranje je zamudno in zaradi pogosto nedostopnega terena, antropogenih ovir in razširjenosti težavno; v Sloveniji in svetu je bilo izvedeno le za manjša območja. Z uporabo geografskih informacijskih sistemov jih lahko z različnimi metodami bolj ali manj uspešno prepoznamo. Ročno kartiranje z uporabo digitalnega ortofota in digitalnega modela višin je zamudno. Med bolj uspešnimi so metode, ki na različne načine prepoznavajo robove, ali metode strojnega učenja. Zaradi odsotnosti kakovostnih učnih vzorcev smo razvili metodo, ki na površju na podlagi podatkov o naklonu samodejno označi vse prostorsko majhne ostre pregibe, ki niso širši od dveh do treh m. Takšen postopek izpostavljanja ostrih pregibov se pogosto uporablja v fotografiji za ostrenje slik. Z dodatnimi omejitvenimi sloji lahko izločimo vsa območja, kjer se kulturne terase ne morejo pojavljati. Z uporabo različnih nastavitev in omejitev je metoda uporabna tako za iskanje kulturnih teras kot tudi drugih naravnih pojavov, kjer je zaznavanje robov koristno za prepoznavanje. S prilagajanjem ločljivosti vhodnega digitalnega modela višin in nastavitve mejnih vrednosti prepoznanih robov je metoda uporabna tudi za prepoznavanje robov plazov, erozijskih jarkov, grebenov, starih strug rek in okljukov.

Ključne besede: GIS, zaznavanje robov, antropogeomorfologija

¹ Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika

* lenart.staut@zrc-sazu.si

Premiki sedimentov v Snežni jami na planini Arto

Jure Tičar^{1*}, Matija Zorn¹, Matej Lipar¹, Mateja Ferk¹, Rok Ciglič¹, Mauro Hrvatin¹, Miha Pavšek¹, Špela Čonč¹, Lenart Štaut¹

Snežna jama na planini Arto (kat. št. 1254) se odpira na JV pobočju Raduhe, na 1504 m n. v. Jamski sistem je dolg 1327 m in globok 75 m (ZRC SAZU ... 2025). Raziskave sedimentov kažejo, da je jama stara vsaj pet milijonov let (Häuselmann s sod. 2015).

V vhodni »Ledeni dvorani« se je zaradi specifične izmenjave hladnega zraka oblikovalo ledeno telo, globoko do 10 m in s prostornino okoli 4000 m³ (Mihevc 2018). Od odkritja jame leta 1981 opazamo postopno zmanjševanje ledu – v letu 2020 se je njegova površina znižala za 20–40 cm (Blatnik et al. 2022). Podnebne spremembe pospešujejo taljenje ledu v podzemlju, pri čemer so ledene jame po svetu v zadnjem stoletju izgubile vsaj 15 % ledu (Kern in Perçoiu 2013). Meritve temperatur v ledenih jamah v Alpah kažejo trend naraščanja s hitrostjo 0,2 °C na desetletje (Obleitner s sod. 2024). To vpliva tudi na geomorfološke procese v razmeroma stabilnih jamskih okoljih.

V prispevku analiziramo vpliv neurja avgusta 2023 na geomorfne spremembe v Snežni jami ter povezavo med ekstremnimi vremenskimi dogodki, taljenjem permafrosta in destabilizacijo sedimentov.

Izjemen padavinski dogodek avgusta 2023 je v Zgornji Savinjski dolini povzročil obsežne poplave in zemeljske plazove. Na padavinski postaji Luče je bilo v štirih dneh izmerjenih 320 mm padavin (ARSO 2023). Intenzivne in tople padavine so v vhodni udornici sprožile premike sedimentov, ki so v jamo odložili večje količine kamenskega gradiva. Domnevamo, da je dogodek vplival na taljenje permafrosta, kar je povzročilo destabilizacijo vhodnega pobočja.

Od marca 2023 v Snežni jami izvajamo meritve temperature in spremljamo spremembe ledenih mas. Meritve potekajo s pomočjo merilcev Tinytag Plus 2 (TGP-4500), razporejenih po celotni jami. Na vseh merilnikih smo zaznali dvig temperature 4. avgusta 2023 ob 3:00, ko je v jamo vdrla večja količina padavinske vode. Premike sedimentov spremljamo s terestričnim lidarjem Leica BLK2GO, na podlagi katerega izdelujemo 3R modele.

V vhodni udornici je odloženih vsaj 4500 m³ sedimentov, pri čemer je povprečni naklon pobočja med udornico in »Ledeno dvorano« 42°, mestoma tudi 75°. Na določenih mestih je bilo iz udornice v jamo ob padavinah avgusta 2023 premaknjenih do 8 m sedimentov. Stabilizacija vhodnega pobočja na naklon, manjši od 30 ° (Chandler 1973), bi zahtevala premik vsaj 2100 m³ sedimentov. Vhodnemu pobočju dodatno zmanjšuje stabilnost in pospešuje premike sedimentov taljenje 10 m debelega ledenega telesa v »Ledeni dvorani«.

Ključne besede: ledene jame, masni premiki, lidar, Raduha, Slovenija

Viri in literatura:

ARSO 2023: Nalivi in obilne padavine od 3. do 6. avgusta 2023. *Poročilo*.

Blatnik, M., Obu, J., Košutnik, J., Gabrovšek, F. 2022: Use of terrestrial lidar scanner for monitoring of ice thickness in ice caves; Examples from Slovenia. In: EuroKarst 2022, Málaga: Advances in the hydrogeology of karst and carbonate reservoirs. Elsevier. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16879-6_27

Chandler, R. J. 1973: The inclination of talus, arctic talus terraces, and other slopes composed of granular materials. *The Journal of Geology* 81-1. <https://doi.org/10.1086/627804>

¹ Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika

* jure.ticar@zrc-sazu.si

- Häuselmann, P., Mihevc, A., Pruner, P., Horáček, I., Čermák, S., Hercman, H., Sahy, D. s sod. 2015: Snežna jama (Slovenia): Interdisciplinary dating of cave sediments and implication for landscape evolution. *Geomorphology* 247. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2014.12.034>
- Kern, Z., Perşoiu, A. 2013: Cave Ice – The imminent loss of untapped mid-latitude cryospheric palaeoenvironmental archives. *Quaternary Science Reviews* 67. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2013.01.008>
- Mihevc, A. 2018: Ice caves in Slovenia. In: Ice Caves. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811739-2.00030-9>
- Obleitner, F., Trüssel, M., Spötl C. 2024: Climate warming detected in caves of the European Alps. *Scientific Reports* 14. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-78658-y>
- ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Jamarska zveza Slovenije 2025: Kataster jam. *Zbirka podatkov*.

Speleološka regionalizacija Slovenije

Jure Tičar^{1*}, Petra Gostinčar², Tinkara Mazej³, Marko Erker⁴, Astrid Švara³, Miha Čekada⁴

Regionalizacija je eden izmed ključnih konceptov v geografiji, saj omogoča delitev območja na enote s skupnimi značilnostmi. V Sloveniji je bilo izvedenih več geografskih regionalizacij (Melik 1954; Ilešič 1958; Gams 1983; Perko 1998), vendar nobena ni prilagojena potrebam raziskovalcev jam. V Katastru jam, ki ga upravljata Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU in Jamarska zveza Slovenije (2024), je trenutno registriranih 15.486 jam, prisotnih na več kot 50 % slovenskega ozemlja s kraškimi kamninami (Stepišnik 2024). Register vsebuje 37 metapodatkov o jamah, a njihove prostorske značilnosti so opredeljene le z geografskimi koordinatami, nadmorsko višino, imeni topografskih zemljevidov ter administrativnimi enotami.

Cilj speleološke regionalizacije Slovenije je metodološko podprta delitev geografskih območij, uporabna tako za krasoslovce kot jamarje. Ker imajo uporabniki različno raven znanja, mora biti regionalizacija razumljiva vsem.

Pri pripravi regionalizacije smo upoštevali šest glavnih dejavnikov:

1. **Povezava z obstoječimi regionalizacijami** – Osnova je naravnogeografska regionalizacija Slovenije (Perko 1998). Prevelike regije ali območja z veliko jamami smo razdelili, manj zakrasela območja pa združili.
2. **Topografija** – Regije so enotne glede na reliefne značilnosti (planote, grebeni, podolja). Meje upoštevajo vodne tokove, stik pobočij in uravnane sveta ter meje kontaktnega krasa. Meje regij na območju kraških polj smo začrtali po njihovi sredinski osi.
3. **Velikost območij** – Regije so približno enake velikosti, razen v izrazito zakraselih območjih (npr. Kanin), kjer so manjše, in manj zakraselih območjih (npr. SV Slovenija), kjer so večje.
4. **Število jam** – Regije imajo primerljivo število jam, čeprav je ta dejavnik manj zanesljiv pri slabo raziskanih območjih ali v regijah z manjšim deležem karbonatnih kamnin. Pri mejah območij upoštevamo, da ne sekajo znanih rogov večjih jam (npr. Predjamski sistem).
5. **Litološke meje** – Meje upoštevajo stik karbonatnih (apnenec) in nekarbonatnih kamnin, razlike v starosti kamnin pa niso ključne.
6. **Hidrologija** – Ohranjanje hidrološko povezanih območij v isti regiji je zaželeno.

Na podlagi te metodologije smo oblikovali 64 regij, razdeljenih v pet makroregij: Alpsko, Predalpsko, Dinarsko, Primorsko in Panonsko. Ta sistem omogoča dosledno kategorizacijo jam in analizo njihove prostorske razporeditve. Metodologijo je mogoče prilagoditi tudi za druge države s podobnimi značilnostmi.

Ključne besede: regionalizacija, kras, jame, Kataster jam, Slovenija

Viri in literatura:

- Gams, I. 1983: Geografske značilnosti Slovenije. Mladinska knjiga.
Ilešič, S. 1958: Problemi geografske rajonizacije ob primeru Slovenije. *Geografski vestnik* 29-30.
Melik, A. 1954: Slovenski alpski svet. Slovenska matica.
Perko, D. 1998: The regionalization of Slovenia. *Geografski zbornik* 38.
Stepišnik, U. 2024: Geomorfologija krasa Slovenije. Založba Univerze v Ljubljani.
<https://doi.org/10.4312/9789612973131>
ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Jamarska zveza Slovenije 2025: Kataster jam. *Zbirka podatkov*.

¹ Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika

² Geološki zavod Slovenije

³ Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa

⁴ Jamarska zveza Slovenije

* jure.ticar@zrc-sazu.si

Naravovarstveni pogled na geomorfološke oblike

Mojca Tomažič¹*, Mina Dobravec¹, Ljudmila Strahovnik¹, Špela Premelč¹

Ideje o varovanju narave so se pojavile, ko so se začeli kazati prvi resni negativni vplivi nepremišljenega človekovega ravnanja, ki ga je vodil hiter ekonomski razvoj. Začetne korake varstva narave so naredili napredni posamezniki, ki so z opisovanjem naravnih lepot in z opozarjanjem o njihovem ogrožanju ter z javnimi pobudami za njihovo varovanje poskušali obvarovati posamezne dele narave (Berginc s sod. 2006). V Sloveniji segajo začetki varstva narave v konec 19. in začetek 20. stoletja. Leta 1908 sta bila podana predlog za zavarovanje Doline Triglavskih jezer ter prva pobuda za varstvo jam. Na območju Zgornje Savinjske doline sta bili kot prirodna znamenitost zavarovani ledeniška dolina Robanov kot leta 1950 (*Odločba o zavarovanju Robanovega kota v Zgornji Savinjski dolini. Ur. l. RS, št. 7-33/50*) in skalni osamelec Iгла leta 1951 (*Odločba o zavarovanju skalnatga obelisksa "Iгла" v Solčavi. Ur. l. RS, št. 20-103/51*).

Z *Zakonom o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04)* iz leta 1999 je bil načrtan okvir za sistemsko ureditev področja varstva narave z umeščanjem naravovarstvenih orodij v družbeni sistem. Varstvo narave danes temelji na dveh varstvenih stebrih: naravne vrednote in biotska raznovrstnost. Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije in so poleg redkih, dragocenih ali znamenitih naravnih pojavov tudi drugi vredni pojavi, sestavine oz. deli žive in nežive narave, naravna območja ali deli naravnih območij, ekosistemi, krajina ali oblikovana narava.

Določitev statusa površinske geomorfološke naravne vrednote se izvede z evidentiranjem in vrednotenjem površinskih geomorfoloških oblik. Metodologija vrednotenja je opisana v strokovnem elaboratu (Premelč s sod. 2024), katerega namen je določitev jasnih in natančnih kriterijev za posamezna merila vrednotenja. Merila in podrobnejši kriteriji služijo enotnemu in strokovnemu pristopu v postopku vrednotenja. Brez postavljenih natančnih kriterijev za posamezno merilo, se lahko le-ti zaradi prisotnosti subjektivnega ocenjevanja različno interpretirajo.

Prispevek se osredotoča na tiste dele narave, ki so glede na *Uredbo o zvrsteh naravnih vrednot* na zemeljskem površju izjemni, redki, naravno ohranjeni, kompleksno povezani, znanstveno raziskovalno ali pričevalno pomembni in se v naravi pojavljajo kot kraška površinska oblika, ledeniška reliefna oblika, rečno-denudacijska, poligenetska ali obalna reliefna oblika. Podrobneje predstavlja geomorfološke oblike, ki so najbolj prepoznane na območju Zgornje Savinjske doline, kot na primer Logarska dolina, soteska Savinje pri Igli, Potočka zijalka in slap Rinka.

Naravne vrednote so naša dediščina, ki jo moramo ohraniti za prihodnje rodove. Za to imamo na voljo različne ukrepe varstva narave. Pomemben segment je tudi ozaveščanje, ki je marsikdaj še bolj učinkovito od samih ukrepov, določenih z zakonodajo.

Ključne besede: varstvo narave, vrednotenje, geomorfološke naravne vrednote

Viri in literatura:

- Berginc, M., Kremesec – Jevšenak, J., Vidic, J., 2006: Sistem varstva narave v Sloveniji. *Priročnik*. Ministrstvo za okolje in prostor.
- Premelč, Š., Cernatič Gregorič, A., Dobravec, M., Grmovšek, A., Lukežič, T., Simčič, M., Strahovnik, L. s sod. 2024: Naravovarstveno vrednotenje površinskih geomorfoloških naravnih oblik. *Strokovni elaborat*. Zavod RS za varstvo narave. (Interno gradivo)

¹ Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

* mojca.tomazic@zrsvn.si

Časovni vpogled v razvoj kraškega sistema Škocjanskih jam: raziskave sedimentov v brezstropi jami Risnik

Nadja Zupan Hajna^{1*}, Pavel Bosák²

Kljub obsežnemu poznavanju kraške morfologije in speleogeneze ostajajo posamezne razvojne faze in časovni okvir oblikovanja Škocjanskih jam še vedno nejasni. Z različnimi analizami jamskih sedimentov iz brezstropne jame v Industrijski coni Risnik pri Divači smo pridobili rezultate (Zupan Hajna s sod. 2024), ki prispevajo k boljšemu razumevanju sedimentacijskega okolja v jami in časa odlaganja posameznih vrst sedimentov. Ti podatki omogočajo tudi posredni vpogled v širše procese, kot so speleogeneza, hidrološki procesi v zaledju ponikalnice in kraškem sistemu, regionalni tektonski dogodki, podnebne spremembe in geomorfni procesi na površju.

Najpomembnejše ugotovitve raziskav so: 1) Sedimentacija v jami se je odvijala od pliocena (± 5 Ma) do > 773 ka. 2) Sedimentacija ni povezana zgolj s kvartarno podnebno dinamiko, temveč odraža tektonske dogodke, predvsem regionalne tektonske faze dviganja območja. Ti procesi so povzročili znižanje gradienta in posledično spremembe hidroloških pogojev, vključno s spuščanjem hidroloških kraških con v kraškem sistemu. 3) Določili smo eno izmed prvih razvojnih faz kraškega sistema Škocjanskih jam, ki se danes odraža v obliki brezstropne jame nad aktivno jamo. 4) Zadnji pretok reke skozi danes brezstropo jamo je bil pred $\pm 2,6$ Ma. 5) Udornice in kanjon v Škocjanskih jamah so mlajši, kar potrjuje nadaljnji razvoj kraškega sistema, pri čemer njegove prostorske in časovne faze še niso natančno določene.

Raziskava poudarja ključno vlogo regionalnega tektonskega dviganja pri speleogenezi Škocjanskih jam ter razkriva kompleksno interakcijo med tektonskimi, hidrološkimi in sedimentacijskimi procesi v razvoju kraških sistemov pod vplivom ponikalnic.

Ključne besede: brezstropa jama, jamski sedimenti, datacije, kras, hidrološke cone

Viri in literatura:

Zupan Hajna, N., Pruner, P., Bosák, P., Mihevc, A. 2024: Temporal insights into karst system evolution: A case study of the unroofed cave above Škocjanske Jame, NW Dinarides. *Geomorphology* 461. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2024.109282>

¹ Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa

² Czech Academy of Sciences, Institute of Geology

* zupan@zrc-sazu.si

Uvrstitev profila jamskih sedimentov iz Račiške pečine na seznam Svetovne geološke dediščine IUGS

Nadja Zupan Hajna*

Mednarodna zveza za geološke znanosti (IUGS) je avgusta 2024 na 37. mednarodnem geološkem kongresu (IGC) v Busanu (Republika Koreja) objavila seznam Drugih 100 mest geološke dediščine IUGS. Na seznamu je pod številko 126 prepoznana tudi Račiška pečina, ki izstopa kot izjemno pomembno stratigrafsko-sedimentno nahajališče (Zupan Hajna in Švara 2024). Njena 3,4 milijona let stara sedimentna zaporedja vključujejo plasti sige in gline z bogatimi fosilnimi ostanki, kronostratigrafskimi podatki ter zapisi podnebnih sprememb in paleomagnetnih obratov (Zupan Hajna s sod. 2021). Med njimi posebej izstopa Matuyama-Brunhes magnetni obrat, natančno določen na $777,7 \pm 6$ tisoč let (Pawlak s sod. 2024).

Paleontološke najdbe vključujejo najstarejši znani fosil jamskega polža *Zospeum* sp. (pribl. 2 Ma), ostanke malih sesalcev (od 2 Ma do danes) ter ostanke jamskega medveda *Ursus ex gr. spelaeus* (starejše od 72 tisoč let), kar omogoča vpogled v razvoj preteklih ekosistemov (Zupan Hajna s sod. 2021).

V vadoznih hidroloških razmerah so se v Račiški pečini iz prenikle vode začele odlagati plasti kalcitne sige. Prekinitve v odlaganju sigovih plasti so bile različno dolge in odvisne od podnebnih razmer. V sušnih obdobjih ali ob povečanem prinosu gline skozi razpoke sige niso nastajale. Največ sige se je v kopi odložilo v oludvaj obdobju ($\pm 1,7-1,9$ Ma), kar predstavlja skoraj tretjino njene celotne višine. V obdobjih močnejših padavin je voda na že obstoječe plasti sige odlagala prenikle sedimente, kot so gline, in ostanke organizmov. Nekateri organizmi so ostali na plasteh sige v primarni legi, kjer so poginili, nato pa so jih nove plasti sige prekrile, arhivirale in zaščitile pred erozijo ali premiki. Zaradi tega zaporedja sedimentacije ter favne, prisotne v posameznih plasteh, lahko določimo minimalno starost sedimentacije, saj ta ne more biti mlajša od krovne plasti.

Sedimentacija v jami odraža tako podnebne spremembe od poznega pliocena do holocena kot tudi razvoj kontaktnega krasa in regionalni tektonski dvig. V obdobju, ko je jama še delovala kot aktiven vodni kanal med ponori v slepih dolinah in izviri na Jadranski obali, so se v njej odlagale naplavine. Po začetku tektonskega dviga, ki se je glede na sedimentacijsko okolje in začetek rasti sigove kope začel pred več kot 3,4 Ma, jama ni več opravljala aktivne hidrološke funkcije (Zupan Hajna s sod. 2021). Ta proces je primerljiv s tektonskim dvigom, zaznanim na območju Škocjanskih jam (Zupan Hajna s sod. 2024), kar nakazuje intenzivnejše regionalno tektonsko dvigovanje ob koncu pliocena in začetku pleistocena.

Uvrstitev Račiške pečine na seznam geološke dediščine IUGS je rezultat dolgoletnega raziskovalnega dela pokojnega dr. Andreja Mihevc in njegovih sodelavcev ter sodelovanja Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU s Češko akademijo znanosti, Poljsko akademijo znanosti in drugimi raziskovalnimi ustanovami (Zupan Hajna 2025). Rezultati teh raziskav so objavljeni v številnih znanstvenih publikacijah.

Ključne besede: jamski sedimenti, paleomagnetni obrat, favna, kalcitna siga, datacije

Viri in literatura:

- Pawlak, J., Hercman, H., Gašiorowski, M., Pruner, P., Blaszczyk, M., Sierpień, P., Matoušková, Š. et al. 2023: Matuyama/Brunhes magnetic reversal recorded in flowstone from the Račiška pečina Cave (Slovenia). *Quaternary International* 686-687. <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2023.05.002>
- Zupan Hajna N., Pruner P., Bosák P., Mihevc A., 2024: Temporal insights into karst system evolution: A case study of the unroofed cave above Škocjanske Jame, NW Dinarides. *Geomorphology* 461. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2024.109282>

¹ Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa

* zupan@zrc-sazu.si

- Zupan Hajna, N., 2024: IUGS recognition of the Račiška Pečina Cave section as a global geological heritage site. *Acta Carsologica* 53-2,3. <https://doi.org/10.3986/ac.v53i2-3.14020>
- Zupan Hajna, N., Mihevc, A., Bosák, P., Pruner, P., Hercman, H., Horáček, I., Wagner, J. et al. 2021: Pliocene to Holocene chronostratigraphy and paleoenvironmental records from cave sediments: Račiška pečina section (SW Slovenia). *Quaternary International* 605–606. <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.02.035>
- Zupan Hajna, N., Švara, A. 2024: Pliocene to Holocene records from Račiška pečina Cave. V: The second 100 IUGS geological heritage sites. IUGS, International Union of Geological Sciences, 78-79.

Zapiski

